

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

ISSN 1857-4890

Revista ABRM

ABRM Journal

Nr 1

2015

CUPRINS

EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI	3
CODUL DEONTOLOGIC AL BIBLIOTECARULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA.....	3
<i>Zinaida Stratan, Natalia Zavtur, Georgeta Ghenghea</i>	
BIBLIOTECA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ UTM – LA 50 DE ANI	4
EXPERIENȚE GÂNDITE ȘI ÎNVĂȚATE	8
<i>Angela Olărescu</i>	
CODUL DEONTOLOGIC AL BIBLIOTECARULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA.....	8
<i>Eugenia Bejan</i>	
AUTODEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII: PROGRAM DE FORMARE PENTRU	
ADOLESCENȚI LA BIBLIOTECA NAȚIONALĂ PENTRU COPII "ION CREANGĂ"	10
<i>Tatiana Coșeri</i>	
CUM SĂ FACI O PREZENTARE DE SUCCES.....	12
<i>Silvia Habașescu</i>	
TENDINȚE ACTUALE DE DEZVOLTARE A STANDARDELOR DE CATALOGARE.....	14
<i>Виктория Мустяцэ</i>	
ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ	
СИСТЕМЫ: ОПЫТ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ	17
MAXIMIZAREA IMPACTULUI TRANSFORMATOR AL BIBLIOTECII	20
<i>Elena Butucel</i>	
DEZVOLTAREA BIBLIOTECILOR – REALE BENEFICII PENTRU COMUNITATE.....	20
<i>Лариса Чакур</i>	
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСЕЩАЕМОСТЬ БИБЛИОТЕКИ	21
<i>Liuba Arion</i>	
INTEGRAREA BIBLIOTECII ÎN COMUNITATEA ȘCOLARĂ: DEFINIRE, FUNDAMENTARE ȘI	
MODALITĂȚI DE REALIZARE.....	23
CONJUGAREA PROFESIONALĂ A VERBULUI "A ÎNVĂȚA"	24
<i>Valentina Melihov, Natalia Lazarev</i>	
CARTEA – VECTOR ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ	26
<i>Vera Ursu</i>	
BIBLIOTECARII ȘCOLARI ÎNVĂȚĂ CONTINUU	32
CERINȚE FAȚĂ DE MATERIALE PENTRU PUBLICARE.....	34

Continuă "Buletinul ABRM"
ISSN 1857-4459

Apare din 2005

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova

bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 148

MD-2012, Chișinău

Tel.: 022 223360

www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"

Camera Națională a Cărții

bl. Ștefan cel Mare 180, of. 205

MD-2004, Chișinău, Moldova

tel.: +373 22 295916

fax: +373 22 295860

www.abrmcomunicare.wordpress.com

Email: abrm.moldova@gmail.com

abrm.moldova@mail.ru

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi, Președinte ABRM

Colegiul redacțional:

Renata Cozonac (redactor șef)

Ludmila Corghenci

Design, machetare computerizată:

Renata Cozonac

Coperta: Mihai Bacinschi

Apare în redacția autorilor

Tipografia: Print-Caro SRL

Tiraj: 100 ex.

Coli tipar: 3,95

Coli ed.: 3,37

ISSN 1857-4459

Evenimente și activități

Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova**Preambul**

Bibliotecile produc și conferă valoare societății de peste 4 000 de ani. IFLA (Declarația de la Lyon, 2014), bazându-se pe Programul de Dezvoltare al ONU, urmează agenda de dezvoltare post 2015 pentru a asigura accesul progresiv la informare și cunoaștere în cadrul societății susținute de disponibilitatea tehnologiilor de informare și comunicare (TIC), sprijină dezvoltarea sustenabilă și îmbunătățește calitatea vieții persoanelor; identifică biblioteca ca instituție cu capacitatea necesară pentru a înțelege și a transmite informația necesară în vederea dezvoltării sustenabile a societăților democratice. Responsabilizați de rolurile noi, transformatoriale, bibliotecarii RM se conduc în activitatea lor de convingerile:

- biblioteca este instituția de informare, educare și socializare necesară și importantă pentru dezvoltarea personală și dezvoltarea sustenabilă a societății în întregime;
- accesul la informație împlineste oameii, îmbogățește identitatea și expresia lor culturală, iar diseminarea cunoștințelor și a informației constituie unul din pilonii cei mai importanți de dezvoltare socială, de modernizare a societății și contribuie la stabilitatea și echitatea socială;
- resursele bibliotecii servesc ca bază pentru păstrarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural, a tradițiilor spirituale și diversității culturale;
- umanismul este caracteristica de bază a profesiei de bibliotecar;
- caracterul public al profesiei se bazează pe sentimentul responsabilității sociale.

Codul deontologic propune principii de bază, de conduită profesională în baza cărora comunitatea bibliotecară a RM să-și construiască întreaga activitate, să-și elaboreze documentele strategice și să-și soluționeze dilemele profesionale.

Bibliotecarul și societatea / comunitatea**Bibliotecarul:**

- promovează conformarea bibliotecii cerințelor sociale reflectate în sistemul de valori și în acte legislative, asigură respectarea în bibliotecă a drepturilor cetățenilor la informație și de copyright;
- contribuie la dezvoltarea și menținerea libertății intelectuale și respinge orice formă de cenzură asupra informării și lecturii, indiferent de proveniență;
- participă la formarea politicii culturale, educaționale și de inovare, stimulează receptivitatea la nevoile bibliotecii, dezvoltă parteneriate sociale, utilizează rațional mijloacele publice încredințate;
- sprijină implicarea bibliotecii în viața socială a comunității, susține personal acțiuni și programe sociale.

Bibliotecarul și utilizatorul**Bibliotecarul:**

- asigură accesul liber, echitabil și nelimitat la informații prin servicii de calitate participând la educarea spiritului civic activ și promovând cultura comunicării;
- contribuie la dezvoltarea sustenabilă și îmbunătățește calitatea vieții cetățenilor întărind sentimentul comunitar;
- sprijină învățarea pe tot parcursul vieții, bazată pe cunoștințe și abilități de gestionare a informației, tehnici și tehnologii informațional-comunicaționale;
- garantează o abordare personală asigurând confidențialitatea datelor referitoare la utilizatori, a surselor info-documentare consultate și respectând dreptul acestora la intimitate;
- creează o cultură a parteneriatului cu utilizatorii obținând un feedback constructiv de dezvoltare și schimbare.

Bibliotecarul și profesia**Bibliotecarul:**

- actualizează permanent cunoștințele și deprinderile de specialitate, acceptând principiul dezvoltării profesionale continue, participând în programe de formare și perfecționare, la reuniuni profesionale, activități științifice și culturale de profil organizate de biblioteci și alte organizații;
- contribuie prin comportamentul său la augmentarea vizibilității publice și științifice, a imaginii favorabile profesiei și rolului de perspectivă a acesteia;
- evită satisfacerea intereselor personale sau obținerea de profituri personale pe seama utilizatorilor, bibliotecii, colegilor.

Bibliotecarul și colegii**Bibliotecarul:**

- apreciază și încurajează colegii printr-un dialog constructiv, contribuind la coeziunea profesională și la promovarea rolului bibliotecarului în dezvoltarea comunităților;
- respectă colegii de profesie, tolerează opiniile lor și nu exprimă critici nefondate, nu denigreză, nu discreditează și nu etichetează activitatea lor profesională;
- manifestă un comportament bazat pe încredere, altruism, onestitate, sinceritate, corectitudine, seriozitate și loialitate, fără orgoliu, egoism și concurență ce afectează reputația și prestigiul profesiei de bibliotecar;
- tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exercițiul funcției sale și nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială, conduitele fiind în acord cu standardele profesionale.

Codul deontologic servește drept un instrument de promovare a unei conduite în acord cu valorile și principiile etice enunțate și ca pilon în activitatea profesională. Monitorizarea aplicării și examinarea încălcării prevederilor lui cad în sarcina Consiliului

Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova și a Comisiei etică profesională.

Prezentat la Conferința anuală "Biblioteci puternice – comunități puternice", 5 noiembrie 2014

Zinaida Stratan, Natalia Zavtur, Georgeta Ghenghea ***Biblioteca Tehnico-Științifică UTM – la 50 de ani***

Biblioteca Tehnico-Științifică UTM a fost constituită în anul 1964, odată cu întemeierea Institutului Politehnic din Chișinău și este parte integră a infrastructurii Universității Tehnice din Moldova. Ea este membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, partener al Consorțiului REM, al Programului de Stat SIBIMOL, întreține relații de colaborare cu centre informaționale din țară și de peste hotare.

Misiunea bibliotecii constă în amplificarea funcțiilor informațională și cultural-educativă prin actualizarea continuă a colecțiilor cu documente în format tipar și electronic, prestarea serviciilor și produselor complexe, facilitarea accesului la resursele documentare, aprofundarea culturii informației a utilizatorilor. *Dirjecțiile fundamentale de dezvoltare* sunt: implementarea principiilor calității, partici-

Prima perioadă a demarat cu organizarea fondului documentar al bibliotecii. La bază au stat colecțiile de carte transmise Institutului Politehnic împreună cu facultățile de inginerie și economie de la Universitatea de Stat din Chișinău și Institutul Agricol, de la filialele din Moldova ale Institutului Industriei Alimentare și Institutului de Construcții din Moscova. Totodată, s-a pus începutul achiziției planice a publicațiilor noi, anual fiind procurate cca 86 mii ex. de documente. S-a acordat prioritate formării fondului de manuale și indicații metodice. A fost constituită colecția de ediții tehnice speciale, genul de documente specific studiului tehnic. S-a început colectarea publicațiilor corpului profesoral-didactic al Institutului.

A fost creat *sistemul de cataloage*, schema de clasificare utilizată pentru sistematizarea informa-

ției din domeniile tehnicii fiind CZU. Cele mai distincte *realizări bibliografice* au inclus: crearea fișierului "Institutul Politehnic din Chișinău"; instituirea consultanței bibliotecarului la cataloage; inițierea Zilei de Informare și a Zilei Specialistului; expedierea referințelor bibliografice și a indicilor bibliografici proprii în exterior, la cererea altor biblioteci; asigurarea instruirii bibliografice a cititorilor. Numărul

parea la managementul cunoașterii, asigurarea accesului deschis la informația științifică, modernizarea tehnologiilor.

Expresia informațională, științifică și culturală a bibliotecii de azi reprezintă produsul sintetic al realizărilor obținute pe parcursul celor 50 de ani de existență. Biblioteca a traversat trei perioade principale de dezvoltare, marcate de specificul contextului și realizările majore: 1964-1974, perioada de constituire și afirmare ca structură a instituției de învățământ; 1975-1990, perioada consolidării și extinderii funcțiilor sociale în limitele sistemului administrativ de comandă; 1991 - prezent, perioada dezvoltării pe calea reformelor și a inovării.

referințelor bibliografice, înregistrate în perioada 1964-1974, a sporit de la 196 la 3453.

Biblioteca și-a deschis ușile pentru cititori chiar din primele zile ale anului de studiu 1964/1965. Practica *deservirii* a inclus: împrumutul seturilor de manuale la început de semestre, lucrul diferențiat cu studenții conform anilor și formelor de studii, precum și obiectivelor didactice (activitatea de cercetare, exercitarea tezelor de diplomă); înlesnirea deservirii (constituirea bibliotecilor la catedre, bibliotecilor itinerante la căminele studențești, împrumutul inter-bibliotecar, folosirea carnetului unic de cititor, împrumutul fără înregistrare); orientarea lecturii; organizarea activităților cultural-educative. Numărul cititorilor a crescut de la 6125 în anul

1964 la 13799 în anul 1974, respectiv, a intrărilor (vizitelor) la bibliotecă – de la 60000 la 316222, a împrumutului de publicații – de la 128500 la 623857.

Din anul 1966 biblioteca a exercitat funcția de *centru metodic* pentru bibliotecile instituțiilor învățământului mediu de specialitate, în anul 1966 – pentru 7 biblioteci, în anul 1972 – pentru 46 biblioteci. Inițial, în bibliotecă au fost angajate 20 persoane, în anul 1973 numărul bibliotecarilor fiind 51; mai bine de jumătate din ei având studii de specialitate. Astfel, în primii zece ani de activitate, biblioteca a obținut rezultate considerabile, reușind să se alinieze instituțiilor bibliotecare similare din Republică.

O nouă perioadă de dezvoltare a bibliotecii s-a conturat, începând cu anul 1975. În baza fundamentelor constituite anterior, a devenit posibilă realizarea unor sarcini majore.

Prima și cea mai semnificativă contribuție a fost exercitarea *funcției de informare tehnico-științifică*. Practica ex-sovietică de creare a organelor de informare în paralel cu bibliotecile nu s-a justificat, iată de ce, la Institutul Politehnic din Chișinău, la sfârșitul anului 1974, activitatea de informare a fost transmisă integral bibliotecii. Pe acest tărâm s-a realizat un volum mare de muncă, s-au practicat diverse forme și metode de lucru așa ca: acoperirea cu informație nouă a temelor de cercetare științifică ale catedrelor și laboratoarelor, exercitarea la comanda cercetătorilor a copiilor documentelor și a traducerilor; informarea individuală a personalului de conducere a institutului; elaborarea buletinelor de informare pe problemele școlii superioare; luarea la evidență a rapoartelor de cercetare științifică; depunerea spre păstrare a manuscriselor (din anul 1978); atribuirea indicilor CZU lucrărilor științifice ale cadrelor didactice. Biblioteca număra aproximativ 400 abonați ai sistemului de Diseminare Selectivă a Informației și 15 abonați ai Sistemului Deservirii Diferențiate a Conducătorilor. Numărul temelor de cercetare cu acoperire informațională a sporit de la 28 în anul 1975 la 117 în anul 1989, numărul copiilor și traducerilor, respectiv, de la 243 la 8646. În perioada 1978-1989, au fost depuse pentru păstrare cca 200 lucrări științifice. În perioada 1985-1990 au fost editate 48 numere ale Informației-expris pe problemele școlii superioare.

În contextul progresului tehnico-științific, biblioteca a intensificat *difuzarea literaturii științifice*. A fost delimitat fondul genului dat de publicații, a fost constituit Serviciul de deservire cu literatură științifică. Doar, în anii 1985-1990 împrumutul documentelor cu caracter științific, în ansamblu pe bibliotecă, a sporit de la 79218 vol. la 153731 vol.

Implicarea cu scop precis în procesul de asigurare informațională a muncii științifice la institut a schimbat statutul bibliotecii: ea a intrat în categoria bibliotecilor științifice (conform categorisirii bibliotecilor din acea perioadă), ceea ce s-a reflectat și în denumirea sa – *Biblioteca Tehnico-științifică*. Alături de noul titlu al bibliotecii, calificativul "științific" a fost atribuit și unor servicii (s.), respectiv: s. de prelucrare științifică a literaturii, s. științifico-bibliografic, s. științifico-metodic.

A continuat *dezvoltarea colecțiilor*, sporind considerabil volumul fondului documentar, de la 694671 u.m. în anul 1975 la 978992 u.m. în anul 1990. Pentru îmbunătățirea calității achiziției publicațiilor s-a colaborat intens cu catedrele, îndeosebi prin intermediul institutului de informatori constituit la IPC, informatorii fiind concomitent membri ai Consiliului de completare a bibliotecii.

Organizarea informației a avut ca expresie diversificarea și multiplicarea sistemului de cataloage: biblioteca număra 5 tipuri de cataloage alfabetice și 3 tipuri de cataloage sistematice centrale, catalogul numeric al standardelor, catalogul topografic al serviciilor de ramură etc.. Partea nefastă a lucrurilor a vizat resistemizarea fondului de publicații din domeniile socio-uman și economic în baza schemei de clasificare ex-sovietice "BBK". Faptul a împovărat munca catalogatorilor, dar și a deplasat biblioteca, și mai mult, pe panta ideologică. În perioada 1975-1990, biblioteca a editat 21 lucrări bibliografice. A cunoscut un nivel mai înalt de organizare, decât în perioada anterioară, *instruirea informativ-bibliografică*, înregistrându-se practici de includere a componentei bibliotecii în planurile și programele de studii și în orar.

A luat proporții mari *lucrul cu cititorii*. Au fost create noi puncte de deservire la facultăți, având statut de servicii de ramură (în total 5 unități). Toate sălile de lectură au introdus metoda nouă de deservire – accesul liber la raft. S-a intensificat activitatea cultural-educativă a bibliotecii, îmbinând o mare diversitate de genuri de manifestări: conferințe, dispute, sinteze bibliografice de cultură generală, expoziții, întâlniri cu scriitori, oameni de știință, specialiști etc. S-a dialogat constant cu cititorii prin intermediul ziarului institutului "Ingenurul". Cu regret, perioada examinată a fost și cea mai intensă în privința "propagandei comuniste". Activitățile cu publicul au fost împresurate cu subiecte de natură partinică. În bibliotecă au funcționat serviciul "ideologico-educativ" și "comisia ideologică", care au ținut sub control implicarea bibliotecarilor în procesul educativ, precum și "orientarea lecturii" studenților în baza așa-numitelor "hărți-analitice", astfel încât să se citească "ceea ce trebuie".

Biblioteca a continuat să exercite *funcția științifico-metodică* prin diversificarea formelor și metodelor de lucru. De la începutul anilor '80 s-a redus numărul bibliotecilor asistate pe plan metodic. S-a afirmat drept componentă indispensabilă domeniului de specialitate a bibliotecii *activitatea de cercetare științifică*, fiind realizate: studii științifice, conferințe teoretice și practice, participări la manifestările științifice ale comunității profesionale, publicarea articolelor în presa de specialitate. BTȘ a deținut titlul de "instituție avansată" în cadrul evaluării instituțiilor bibliotecare, la nivel republican. În anul 1979, pentru prima dată, la EREN a Republicii (actualmente, MOLDEXPO), în pavilionul "Politehnica – 79" a fost organizată *Ziua BTȘ*. Cu această ocazie biblioteca a prezentat expoziția lucrărilor profesorilor IPC, materialele metodicobibliografice elaborate de bibliotecă, albumuri cu informații și imagini foto despre bibliotecă. O parte din exponate și albumul cu genericul "Sistemul de

informare tehnico-științifică la IPC" au fost selectate pentru a fi prezentate la EREN a fostei URSS.

A crescut numărul personalului bibliotecii, atinând în anul 1988 cifra de 93 de colaboratori. Specialiștii în domeniul alcătuiau mai bine de jumătate din personal; cota angajaților cu studii superioare a marcat în anul 1990 – 80%, inclusiv de specialitate – 47%.

Conducerea Institutului Politehnic a examinat sistematic și cu rigurozitate problemele economice și organizatorice ale bibliotecii, contribuind la soluționarea lor. Bibliotecii i sa-u oferit spații noi, subdiviziunile ei fiind dislocate în 6 blocuri de studii (anterior – în 2 blocuri). În perioada ex-sovietică la cărma bibliotecii au stat directorii Olga Golocalova/Emeț (1964-1979) și Ina Rotari (1979-1990). Biblioteca a întreținut relații de colaborare cu instituții similare din republicile ex-URSS și țările fostului lagăr socialist.

Astfel, în perioada 1975-1990, biblioteca a demonstrat capacitate înaltă de funcționare și realizări contributive la procesul educațional și de cercetare a instituției de învățământ fondatoare.

Din anul 1991, biblioteca a intrat într-o nouă perioadă a dezvoltării sale, care include și ziua de azi. Acest segment de timp poate fi delimitat în două etape: 1991-2002 și 2003 – prezent. Ambele etape au în comun aceleași tendințe: schimbarea/adaptarea la condițiile noi, îmbunătățirea continuă a serviciilor de bibliotecă, integrarea activității bibliotecare în procesul universitar. În același timp, grație unor anumiți factori, s-a impus specificitatea. În anii '90 s-a produs evaluarea stării lucrurilor, s-a pus începutul direcțiilor noi de activitate. Următoarea treaptă a marcat concentrarea pe obiectivele de edificare.

Realizările de bază ale anilor 90 au fost: eliminarea din colecții a literaturii de-actualizate moral, sporirea cotei publicațiilor în limba română, redactarea documentației bibliotecii și a aparatului informativ în limba română și pe baza alfabetului latin, anularea schemei de clasificare a documentelor BBK și aplicarea CZU pentru toate domeniile colecțiilor, inițierea primelor proiecte de bibliotecă, începutul informatizării, extinderea relațiilor de colaborare cu agenți din țară și din exterior, îndeosebi din România. Din anul 1993, biblioteca a devenit instituție bibliotecară universitară, odată cu noul statut al Politehnicii – UTM.

În anii '90, biblioteca a recepționat un număr impunător de publicații din donații, care au devenit punctul de sprijin al renovării colecțiilor. Doar din România au survenit donații de publicații în volum de peste 460 mii u.m. Printre donatori s-au înscris: Guvernul României, Editura Tehnică (București), universități din România, Fundația SOROS Moldova, Agenția Universitară Francofonă, Fondul Monetar Internațional, bibliotecii, instituții de învățământ, întreprinderi economice, asociații profesionale, edituri din Republica Moldova, persoane fizice din țară și de peste hotare. Biblioteca a dezvoltat serviciile pentru utilizatori. A început editarea *Buletinului bibliografic* a achizițiilor noi, au fost elaborate indici bibliografici, inclusiv a rectorilor IPC/UTM: prof. S. Rădăușan, prof. I. Bostan; anual, s-au organizat, cel puțin 100 expoziții de carte;

prin intermediul activităților cultural-educative s-a contribuit la promovarea valorilor naționale. Datorită eforturilor manageriale, dar mai ales a sentimentului de consacrare și puterii de rezistență a bibliotecarilor au fost depășite greutățile perioadei de tranziție.

Din anul 2003 biblioteca a adoptat o nouă strategie de dezvoltare, acordând prioritate *informatizării și automatizării proceselor bibliotecare*. Implementarea programului integrat de bibliotecă a permis, deja la sfârșitul anului 2003, lansarea pentru public a catalogului electronic. Astăzi, catalogul include cca 30 mii înregistrări bibliografice curente și retrospective. În anul 2004 a fost creat site-ul bibliotecii (www.library.utm.md), acesta oferind acces la catalogul electronic (prima experiență de acest gen în Republică) și bazele de date procurate de bibliotecă. Site-ul a fost dezvoltat continuu, astfel încât a devenit un instrument eficient de comunicare cu utilizatorii și comunitatea profesională. Aici pot fi regăsite: colecția electronică a bibliotecii, cuprinzând bazele de date *Materiale editate la UTM* (568 titluri cursuri și materiale didactice) și *Literatura electronică* ((326 cărți scanate), buletinul achizițiilor noi, repertoriul revistelor periodice pe anul curent, listele donațiilor, listele pentru schimbul de carte, publicațiile bibliotecii, expoziția virtuală (conține copertele și tabelele de conținut a 2172 cărți noi), opțiunile de interacțiune cu utilizatorii *Achiziții de carte și Întreabă bibliotecarul ș.a.* Informatizarea a cuprins toate filialele bibliotecii de la facultăți, acestea având posturi automatizate de lucru pentru bibliotecari și utilizatori. Recent, conducerea bibliotecii se preocupă de implementarea unui nou software de bibliotecă și crearea arhivei cu acces deschis, obiective realizate în cadrul proiectului corporativ TEMPUS.

Biblioteca promovează o politică de acces benefică utilizatorilor vizavi de sporirea cererii pentru informația electronică. Accesul la informație este asigurat prin intermediul a 52 computere. Utilizatorii beneficiază de bazele de date ale companiei editoriale EBSCO (procurate pe licență periodic, din anul 2003), bazele de date *Oxford Reference*, *Cambridge University Press* și *Springer*, accesibile prin Internet din rețeaua de calculatoare UTM, precum și bazele de date care oferă acces deschis: *American Institute of Physics*, *Science Publishing Group*, *Ivy Publisher* etc.

Folosind mijloacele tehnice moderne și tehnologiile informatice, biblioteca asigură totodată liantul dintre instrumentele de lucru tradiționale și electronice, oferind utilizatorilor mai multe oportunități de informare și documentare. În acest context se optează pentru actualizarea colecțiilor în format tipar, asigurarea cu manuale și publicații științifice a disciplinelor noi, acoperirea necesităților documentare în funcție de gen documente, limbă, exemplaritate. Anual, sunt achiziționate cca 19 mii u.m. A fost reglat schimbul de carte, urmărindu-se balanța de schimb; în anii 2008-2014, de exemplu, fiind primite 1641 u.m., expediate 1259 u.m.. În anii 1994-2014, de la editura UTM s-au recepționat cca 190 mii lucrări didactice. Cota limbii române în structura achiziției constituie astăzi 56%, iar în structura colecțiilor 37%. Măsurile întreprinse în

vederea optimizării fondului documentar (analiza colecțiilor, deselecția, transferul, eliminarea publicațiilor, recuperarea pierderilor aduse de utilizatori) mențin volumul lui total aproape la același nivel (1991 – 1,012 mln. u.m., 2003 – 1,15 mln. u.m., 2014 – 1,030 mln. u.m.), dat fiind în creștere capacitatea de funcționare (eliberarea spațiilor pentru amplasarea edițiilor noi, posibilitatea regăsirii rapide a documentelor solicitate, facilitarea îngrijirii colecțiilor).

Biblioteca a extins serviciile de informare pentru utilizatori. Sunt actualizate cataloagele pe fișe, fișerele bibliografice "Moldova", "Monitorul Oficial al RM", "Teze de doctor. Autoreferate" ș.a. S-au editat biobibliografii dedicate savanților Universității, bibliografii ale inventarilor, bibliografia "Publicații ale profesorilor și cercetătorilor UTM" (trei ediții, ultima: 1964-2014). Continuă practicarea Zilelor de informare, expunerea publicațiilor fiind extinsă până la o săptămână. În structura referințelor tematice 60% revin celor tematice. Toate grupele anului 1 sunt cuprinse cu activități de formare a culturii informației.

Deservirea utilizatorilor este efectuată în baza structurilor centrale: Serviciul Asistență Informațională, Colecția Literatura științifică, Oficiul Beletristică și bibliotecile filiale de la facultăți, în ansamblu – 8 puncte de împrumut și 10 săli de lectură. Ponderea împrumutului materialelor didactice a marcat în anul 2014 65%; în mediu un utilizator împrumută pe an 47 publicații.

A luat amploare activitatea expozițională a bibliotecii, dacă în anul 2003 s-au organizat 77 expoziții tematice de publicații, în anul 2014 – 230. Sunt frecvent practicate expozițiile mobile, alături de campania universitară de promovare a invențiilor "Creația deschide universul", conferințelor și simpoziunilor științifice organizate la UTM.

Ca structură a sistemului educațional, BTȘ acordă prioritate activității cultural-educative cu studenții. Dictonul bine cunoscut "*educație prin învățare, învățare prin educație*" ghidează acțiunile bibliotecarilor. În acest scop sunt explorate metode noi, interactive: lansări de carte, seminare, simpozioane, lecții publice. Totodată, sunt încurajate manifestările cu caracter complex, în care conținuturile și mijloacele de exprimare îmbină o multitudine de elemente: metodologice, tehnice, artistice, aplicate în contextul obiectivelor educației tinerii generații. Astfel, anual, sunt organizate manifestări dedicate *Zilei Europei*, Săptămânii Internaționale a *Accesului Deschis*; este promovată campania bibliotecii "*Orizontul profesiilor ingineresti*"; sunt susținute lecții pe problemele tineretului, cu invitarea experților în domeniu. Sunt binevenite întâlnirile cu preoții Anatol și Ioan ai Bisericii "Sf. Trei Ierarhi", biblioteca găzduind și manifestările pastoral-pedagogice organizate de Biserică. Din anul 2007 în bibliotecă activează clubul literar "*Ora de vârf*". În anul 2014 a avut răsunet manifestarea *Nocturna Bibliotecii*, lansată de ABRM în toate bibliotecile din Republică, startul fiind dat la BTȘ UTM.

Din anul 2003 a fost revigorată *activitatea bibliotecă economică* a Bibliotecii. Conferințele științifice se

produc cu regularitate – o dată la doi ani. Dezvoltarea profesională poartă caracter constant. Doar în ultimii ani angajații bibliotecii, în grupuri mari, au audiat cursurile "*Utilizarea calculatorului pentru bibliotecari*", organizat cu forțe interne (formator V. Nastas; a. 2012), cursul "*Managementul inovațional al instituțiilor info-documentare*" (USM. Secția formare continuă; a. 2014). Concomitent, în colaborare cu Secțiunea *Informatizare. Tehnologii informaționale* a ABRM, Biblioteca a organizat predarea cursurilor pentru bibliotecarii de colegiu și școlile tehnico-profesionale.

Conducerea bibliotecii a evoluat în direcția alinării la principiile managementului. Ex-directorul bibliotecii (1992-2002) și actualul director Z. Stratan (2003-) au fost aleși în bază de concurs de către Senatul Universității. Administrația UTM sprijină integrarea BTȘ în procesul universitar, asigurând procurarea resurselor, reparația încăperilor, stimulând munca bibliotecarilor. Numărul colaboratorilor bibliotecii a crescut de la 45 în anul 2003 la 53 în anul 2013; 90,5% au studii superioare, inclusiv de specialitate – 60,3%. Direcția bibliotecii încurajează atestarea colaboratorilor pentru obținerea gradelor de calificare. Actualmente, 40 de angajați ai BTȘ dețin grade de calificare. Există problema întineririi colectivului.

Așadar, cea de-a treia perioadă a marcat un curs nou de dezvoltare a BTȘ UTM. Grație reevaluării stării lucrurilor, detașării de formele și metodele vechi și chiar dăunătoare de activitate, a fost posibilă elaborarea direcțiilor și sarcinilor noi, acestea fiind adaptate continuu la context, adecvate destinației și rolului bibliotecii. În anul 2014 biblioteca a înregistrat: 13645 utilizatori, vizite la bibliotecă – 363867, împrumut de publicații – 602045, referințe bibliografice – 12106, sesiuni la calculator – 8694.

Rezistența la schimbări, potențialul intelectual valorificat pe parcursul întregii perioade de dezvoltare, susținerea din partea factorilor de resort, integrarea în mediul profesional - sunt sursele de putere ce alimentează optimismul bibliotecarilor și dau speranțe pentru viitor. Pe acest fundal BTȘ și-a formulat strategiile viitoare: promovarea serviciilor bibliotecii, valorii cărții și lecturii, extinderea accesului utilizatorilor la informație, dezvoltarea tehnologiilor informaționale, amplificarea funcției patrimoniale cu referire specială la colecția științifico-editorială a UTM, asigurarea excelenței profesionale a personalului bibliotecar, sporirea impactului integrării în comunitatea universitară și bibliotecară.

Zinaida Stratan, director
Natalia Zavtur, director adjunct
Georgeta Ghenghea, director adjunct
Biblioteca Tehnico-Științifică, UTM
str. Studenților 9/9, MD-2045, Chișinău
tel. : 022 509971
Email: library@mail.utm.md

Angela Olărescu

Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova

Profesia de bibliotecar se află în continuă schimbare, prin implementarea activităților și proiectelor inovative, parteneriate, colaborare și cooperare. Activitatea bibliotecii reprezintă, în esență, un proces de comunicare, căci comunicarea profesională pune în valoare imaginea și prestigiul profesiei în societate. Creând elaborarea și respectarea unor principii etice, ce reglementează relațiile între membrii comunității info-bibliotecare și societatea civilă, a impus elaborarea codului etic al bibliotecarului. Necesitatea codului etic în profesie este justificată prin faptul ca biblioteconomia este, în esență, un domeniu de activitate cu o importantă componentă etică; rolul bibliotecilor fiind de a sprijini optimizarea înregistrării și regăsirii informației și de a oferi acces la ea, ceea ce rezultă că bibliotecarii au o responsabilitate socială.

Codul etic al bibliotecarului din Republica Moldova a fost aprobat la Congresul al 4-lea al ABRM în anul 2000. Consemnarea a 10 ani de funcționare a Codului etic al bibliotecarului în anul 2010 a fost conștientizat prin faptul, că existența unui cod etic în profesie, rămâne a fi necesară el fiind un document viabil, cu un conținut laconic, ce prevede toate aspectele etice de activitate și relații ale bibliotecarului, dar necesită unele modificări. Acest cod etic s-a axat pe următoarele necesități:

- a impune membrii comunității info-bibliotecare să respecte normele și principiile etice în profesie;

- a ghida profesioniștii în direcția respectării legislației naționale și internaționale, ce ține de exercitarea profesiei, concomitent sistând orice acțiuni de deteriorare a imaginii și prestigiului acesteia;

- a stimula specialiștii din domeniul informării și comunicării să servească utilizatorii la cel mai înalt nivel, asigurând accesul nelimitat și deschis la informație, respectând toate drepturile și eliminând orice formă de discriminare a acestora;

- a obliga profesioniștii să respecte legile privind dreptul de autor, principiile de confidențialitate și de eliminare a cenzurii sub orice formă.

Masa rotundă "Educația profesională și etica specialistului de bibliotecă: probleme și soluții" a fost organizată într-un parteneriat benefic între Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării și Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională, în colaborare cu Departamentul Informațional Biblioteconomic ULM și cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova. Evenimentul a fost dedicat celor 50 de ani ai învățământului biblioteconomic. Discuțiile au abordat următoarele subiecte:

- Educația profesională: deschidere pentru etică și deontologie;

- Codul etic al bibliotecarului: practici naționale și internaționale;

- Etica managementului de bibliotecă în activitățile de personal (angajare, motivare, evaluare, promovare etc.);

- Responsabilitățile etico-profesionale ale personalului bibliotecii;

- Etica comunicării în spațiul profesional.

Alături de comunicările axate pe subiectele menționate a fost un șir de intervenții, propuneri. La final a fost aprobat Mesajul, asupra necesității de revizuire a Codului etic al bibliotecarului din Republica Moldova (aprobat la Congresul al IV-lea al bibliotecarilor, 2000). Solicitând Biroului ABRM desemnarea unui grup de lucru pentru elaborarea și promovarea spre discuție în comunitatea profesională a proiectului noului cod.

A fost elaborat Chestionarul **Este Codul etic al bibliotecarilor din Republica Moldova un document viabil?** de Ambroci Tatiana și Cheradi Natalia, care s-a propus comunității profesionale pentru completare. Acest sondaj (privind necesitatea și viabilitatea Codului etic pentru bibliotecarii din Republica Moldova), care a fost efectuat cu câțiva ani în urmă printre bibliotecari, a demonstrat că mulți bibliotecari nici nu cunoșteau conținutul Codului etic al bibliotecarului din Republica Moldova. Situația a fost schimbată spre bine, grație procesului de atestare, bibliotecarii fiind nevoiți să ia cunoștință de textul acestui document. În cerințele Regulamentului privind conferirea gradelor de calificare a bibliotecarilor fiind reflectate unele articole din Codul etic, ceea ce demonstrează că grupul de lucru, care a elaborat acest document a ținut cont și de prevederile Codului etic al bibliotecarului.

Derularea proiectului BSLA - **"Consolidarea unei asociații puternice de bibliotecari"** în Moldova a reprezentat o oportunitate de dezvoltare pentru ABRM, ca organizație, care dezvoltă capacități instituționale asigurând durabilitatea asociației, oferind posibilitate de instruire internațională pentru membrii Biroului, Consiliului și membrilor ABRM. Rezultatele atelierelor și îndrumările experților IFLA au conchis asupra necesității de revizuire a Codului etic al bibliotecarului din Republica Moldova. S-a conștientizat, că există un cod etic în profesie, care scoate în evidență domeniu cu o importanță componentă etică, dar trebuie îmbunătățit conform schimbărilor din domeniu info-documentar și al face funcțional. Căci

Codul etic al bibliotecarului evidențiază aspectele etice ale profesiei bibliotecarului, ce cercetează relația moral-psihologică prin discuții a eticii comunicării profesionale și eticheta de serviciu.

Comisia de Etică și Deontologie a desemnat un grup de lucru pentru elaborarea și promovarea spre discuție în comunitatea profesională a conceptului noului cod. Grupul de lucru din 5 specialiști experți în domeniul biblioteconomic și de un înalt profesionalism: Olărescu Angela – președintele secțiunii "*Etică și deontologie*", Kulikovski Lidia – membru comisiei "*Formare profesională continuă*", Coșeri Tatiana – președintele comisiei "*Management și parteneriat*", Corghenci Ludmila – membru al comisiei "*Comunicare*", Zavtur Natalia – membru al comisiei "*Management și parteneriat*", au lucrat un an de zile, făcând modificări corespunzătoare cu schimbările din domeniul info-documentar, și au elaborat noul concept al Codului Deontologic al Bibliotecarului. Studiind codurile etice ale bibliotecarilor din România, Rusia, Franța, SUA, Republica Moldova, Codul de Etică pentru bibliotecari al IFLA, managementul resurselor umane, etica și deontologia profesională, unde am evidențiat doar câteva clauze morale, care reflectă natura profesiunii în raport cu conceptul global al biblioteconomiei. Acestea includ: *accesul la informații, dreptul libertății intelectuale, confidențialitate și transparență, excelență profesională, devotamentul profesional*. Din normele oglindite în coduri, marcăm următoarele: *continuitatea tradiției în biblioteconomie, păstrarea și sporirea patrimoniului național și cultural, formarea profesională continuă, responsabilități individuale* etc.

Existența Codului deontologic este obligatorie pentru activitatea asociației profesionale a bibliotecarilor conform unui document IFLA privind elaborarea politicilor și procedurilor asociațiilor de bibliotecari.

În noul Cod deontologic este stipulat obligațiunile bibliotecarului ca specialist profesional. Acest Cod va fi un document de bază pentru fiecare bibliotecar, deoarece colaborarea și cooperarea cu membrii comunității, cu colegii este nevoie de un model de conduită, de comportare. Aplicarea principiilor de etică profesională asupra tuturor angajaților din bibliotecă și asupra celor care asigură servicii de informare în condițiile dezvoltării statului independent și democratic presupun dobândirea unor exigențe morale, a unor conduite și forme de manifestare care înseamnă onoare și respect în profesie.

Codul deontologic al Bibliotecarului în fază de concept a fost repartizat comunității profesionale la Conferința anuală a ABRM "**Biblioteci puternice-comunități puternice**", care a avut loc la 5 noiembrie 2014 pentru elaborare și promovare spre discuție.

Codul deontologic al bibliotecarului conține: **preambul și patru compartimente**, ca:

Bibliotecarul și comunitatea - Bibliotecarul se implică activ în elaborarea și realizarea programelor de dezvoltare locală, asigură servicii informaționale și culturale pentru comunitate. Bibliotecarul participă tot mai intens și mai dinamic la

schimbările care se produc în comunitate, promovând imagine bibliotecii prin experiențe avansate.

Bibliotecarul și utilizatorii – etica relației de comunicare bibliotecar-utilizator cere respectarea regulilor de politețe vizavi de folosirea formulor de salut, adresare, mulțumire, scuze, acceptare în eticheta de serviciu. Contactul direct cu utilizatorii se produce peste tot, începând cu înregistrarea la bibliotecă, prestarea serviciilor, acces la baza de date, împrumutul documentelor, participarea la activități de bibliotecă etc.

Bibliotecarul și profesia – etica comunicării eficiente în spațiul profesional pune în valoare: schimbul de experiență, ajutorul, informarea reciprocă în numele prosperării domeniului biblioteconomic și a profesiei bibliotecarului.

Bibliotecarul și colegii – este o relație de comunicare colegială, care cere respectarea anumitor norme de comunicare în vederea creării unei atmosfere benefice de muncă, atât la nivelul personalului, cât și la nivelul managerial. Simplele norme de politețe sunt aducătoare de confort sufletec, stimulează interacțiunea. Dacă șeful se adresează subalternilor pe nume, demonstrează respectul pentru ei. Dacă colaboratorii după ce s-au confruntat se salută, e un semn că sunt dispuși să colaboreze. Dacă în colectiv se apreciază umorul, este vorba despre un colectiv "sănătos".

Acest cod asigură credibilitate și responsabilitate profesională și e necesar să se facă o promovare mai amplă în practică de toate instituțiile info-documentare. Textul Codului deontologic al bibliotecarului necesită să fie plasat pe situl ABRM, pe paginile web ale bibliotecilor, să fie discutat în cadrul diferitor acțiuni de formare profesională continuă, să fie amplasat la loc vizibil pentru utilizatori, fiecare bibliotecă să-l aibă în mapa cu documente interne, și fiind anexat la Regulamentul de organizare și funcționare.

Încălcarea normelor *Codului deontologic al profesiei de bibliotecar* ar trebui să atragă după sine sancțiuni în conformitate cu *Legea bibliotecilor, Legea educației naționale, Codul Muncii, Regulamentele de ordine interioară* ale Bibliotecilor.

Codul deontologic este o normă de conduită morală obligatorie pentru toți bibliotecarii din Republica Moldova. Monitorizarea aplicării și examinării încălcării prevederilor acestuia revin în sarcina Consiliului Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova și Comisiei Etică și Deontologie.

Acest Cod deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova va fi tradus și în alte limbi pentru a fi cunoscut și comunității info-documentare internaționale.

Referințe bibliografice:

1. Stoica, Ion. Codul etic al profesiilor info-documentare din România // Biblioteca. – 2004. – nr 3. – P. 65.
2. Kulikovski, Lidia. Rolul social al bibliotecii versus rolul social al bibliotecarului în societate // Magazin bibliologic. – 2001. – nr 4. – P. 7-9.
3. Coșeri, Tatiana. Specialistul în informare și documentare-model de comportament: un punct de vedere conceptual // Buletin ABRM. – 2010. – nr 1(11). – P. 49.
4. Zavtur, Natalia. Deontologia profesională a bibliotecarului // Magazin bibliologic. – 2000. – nr 2. – P. 38 – 41.

5. Bordian, Elena. Responsabilitățile etico-profesionale ale personalului bibliotecii // Buletin ABRM. – 2010. – nr 1(11). – P. 37 - 39.

6. Ambroci, Tatiana. Codul etic al bibliotecarului din Republica Moldova: 10 ani de existență // Buletin ABRM. – 2010. – nr 1(11). – P. 43 - 48.

7. Corghenci, Ludmila. Zavtur, Natalia. Comunicat pe marginea lucrărilor mesei rotunde "Educația profesională

și etica specialistului de bibliotecă: probleme și soluții" // Buletin ABRM. – 2010. – nr 1(11). – P. 29-30.

Angela Olărescu
Președinte Comisia Etică și Deontologie, ABRM
Șef oficiu împrumut, Filiala de Arte "T. Arghezi"
str. Vlaicu Pârcălab 52, MD-2012, Chișinău
tel. : 022 274575, 069 480335
Email: lcorghenci@ulim.md

Eugenia Bejan

Autodezvoltarea personalității: Program de formare pentru adolescenți la Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"

În "Manifestul IFLA/UNESCO pentru biblioteca publică" se stipulează că biblioteca este "poarta locală spre cunoaștere, oferă

condițiile de bază pentru învățarea pe tot parcursul vieții, câștigarea independenței în luarea deciziilor și dezvoltarea culturală a individului și a grupurilor sociale".

Pentru fiecare categorie de utilizatori, bibliotecile trebuie să dezvolte servicii în conformitate cu necesitățile și interesele lor, să anticipeze anumite cereri venite din partea publicului.

Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă" este preocupată în permanență de aspectul diversificării serviciilor și programelor, pe care le oferă utilizatorilor săi, începând de la copiii cei mai mici și până la adolescenți, părinți, educatori, cadre didactice, cercetători, scriitori, ilustratori de carte, editori etc.

Repertoriul de servicii și activități al bibliotecii are la bază recomandările mai multor standarde ale IFLA, precum ar fi "Biblioteca publică: Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare", "Ghidul pentru servicii de bibliotecă destinate copiilor", "Ghidul serviciilor de bibliotecă destinate copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani", "Ghid pentru servicii de bibliotecă destinate tinerilor".

În ultimii ani, printre prioritățile bibliotecii este și diversificarea serviciilor și programelor destinate adolescenților, mai ales a celor orientate spre promovarea alfabetizării în diferite domenii, inclusiv a alfabetizării informaționale.

Din 2013 biblioteca desfășoară un program pentru adolescenți "Autodezvoltarea personalității", care are ca scop formarea cunoștințelor și abilităților necesare în procesul de autodezvoltare și învățare pe parcursul întregii vieți.

Necesitatea unui astfel de program a fost determinată în procesul de studiere a intereselor adolescenților, care sunt utilizatori și non-utilizatori ai bibliotecii. S-a constatat interesul sporit pentru astfel de programe, dar care sunt oferite contra plată de mai multe instituții și organizații. Am considerat oportună oferirea gratuită de către bibliotecă a unui program de susținere a dezvoltării per-

sonale, prin atragerea partenerilor voluntari, pentru a asigura oportunități egale tuturor adolescenților.

În 2013 și 2014, programul a fost realizat în parteneriat cu Centrul de Instruire și Dezvoltare "Globo", iar în continuare se caută și alți colaboratori în desfășurarea activităților. Este important ca voluntarii, formatorii implicați în realizarea acestui program să fie tineri, persoane motivate de a produce schimbarea în societatea noastră. În acest sens, inițiativa lui Victor Drosu, liderul Centrului "Globo", a unui tânăr cu studii universitare și de masterat peste hotare, de a colabora cu biblioteca în prestarea unui program de formare pentru tineri a fost acceptată cu multă deschidere.

Între Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă" și Centrul de Instruire și Dezvoltare "Globo" a fost încheiat un acord de parteneriat, în care au fost stabilite responsabilitățile părților. Biblioteca și-a asumat recrutarea participanților, asigurarea cu spațiu, suport informațional și logistic, promovarea programului, precum și participarea bibliotecarilor ca formatori. Centrul "Globo" a fost responsabil de asigurarea trainerilor, a materialelor pentru participanți. Temele acțiunilor din cadrul programului au fost selectate în corespundere cu interesele grupului-țintă.

Obiectivele programului "Autodezvoltarea personalității" sunt următoarele: 1) organizarea unui ciclu de seminare (de la 4 la 8) pentru adolescenți; 2) stimularea conștientizării de către adolescenți a necesității autodezvoltării și învățării pe parcursul

întregii vieți; 3) formarea la adolescenți a cunoștințelor și abilităților practice necesare procesului de autodezvoltare și învățare pe parcursul întregii vieți.

Grupul-țintă spre care este orientat programul sunt adolescenții de 14-18 ani. În 2013 au participat la acest program 26 de elevi din 16 licee și colegii din Chișinău și suburbiile municipiului, iar în 2014 au absolvit programul 31 de elevi de la 17 licee și colegii din Chișinău, Orhei și s. Mereni, Anenii Noi. De fapt, numărul de participanți l-a depășit considerabil pe cel optimal de 10-15, ceea ce demonstrează interesul și cererea sporită a adolescenților pentru astfel de programe.

Pentru a recruta participanții anunțul a fost afișat în bibliotecă, licee și colegii, s-a publicat pe site-ul web, blogul, pagina de Facebook ale partenerilor, s-a discutat cu utilizatorii și non-utilizatorii bibliotecii. Am constatat că cea mai eficientă cale de a informa potențialii participanți, chiar și în cazul adolescenților prezenți preponderent în spațiul virtual, rămâne a fi deocamdată comunicarea personală.

În faza pilot a programului, desfășurată în 2013, au avut loc 8 seminare cu următoarele teme: *Time management*; *Mind mapping*; *Metode și tehnici de memorizare*; *Codul bunelor maniere*; *Tehnici de citire rapidă*; *Redactarea CV-ului și a scrisorilor de motivație*; *Inițiere în drepturile omului*; *Leadership și dezvoltarea abilităților de comunicare*. Pentru a facilita participarea tuturor doritorilor la seminare, acestea se organizau duminică și astfel programul s-a extins pe o perioadă de două luni. Din discuțiile cu adolescenții am tras concluzia că este o durată prea lungă, interesul lor se poate diminua și deja la a doua fază, ținând cont de lecțiile învățate, numărul seminarelor a fost redus la 4: *Time management*, *Mind mapping*, *Tehnici de citire rapidă*, *Redactarea CV-ului și a scrisorilor de motivație*. De fiecare dată tematica seminarelor se poate schimba în dependență de preferințele grupului-țintă.

Metodele și tehnicile de instruire non-formală aplicate în cadrul seminarelor au fost variate: prezentări, demonstrații, discuții facilitate și activități în grup, exerciții, studii de caz, jocuri de rol și jocuri. La fiecare seminar formatorii și bibliotecarii le recomandau participanților surse de informare (cărți, resurse din Internet) la temele respective.

Comunicarea între participanții la program și formatori s-a produs și în perioada dintre seminare prin e-mail și Facebook. Fiecare dintre ei a primit

prin e-mail prezentările în PowerPoint, materialele auxiliare, listele cu sursele informaționale recomandate. Astfel, ei au fost îndrumați să-și constituie un dosar cu diverse materiale la temele incluse în program, pe care în continuare să-l completeze și să-l utilizeze eficient.

Echipa de implementare a programului a solicitat un feedback de la participanți după fiecare seminar, întrebând ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut. La încheierea programului ei au răspuns la un chestionar și și-au expus părerile despre program în cadrul unei ședințe de totalizare.

Rezultatele feedback-ului expuse în acest articol sunt de la faza pilot a programului. Prima întrebare din chestionar s-a referit la sursa de unde au aflat participanții despre program. Cei mai mulți (14) au fost informați de către bibliotecari, 5 au aflat de la părinți, 4 de la profesori, 3 din Internet, 1 de la colegi, 1 de la trainerii. Participanții au fost rugați să aprecieze autenticitatea informației, utilitatea informației, prestația trainerilor, calitatea materialelor și suficiența timpului. Calificativul "excelent" cei mai mulți l-au atribuit pentru prestația trainerilor și calitatea materialelor. Cu "foarte bine" au fost apreciate autenticitatea și utilitatea informației, suficiența timpului. Foarte puțini au atribuit calificativul "mediu", iar calificativele "slab" și "foarte slab" nu au fost aplicate.

Cât privește subiectele seminarelor, cel mai mult au fost apreciate *Tehnici de citire rapidă* (16); *Time management* (14); *Metode și tehnici de memorizare* (14); *Mind mapping* (13); *Inițiere în drepturile omului* (13); *Leadership și dezvoltarea abilităților de comunicare* (13); *Codul bunelor maniere* (12); *Redactarea CV-ului și a scrisorilor de motivație* (11). Dar răspunsurile la întrebarea despre utilitatea temelor a schimbat surprinzător clasașamentul: *Time management* (19); *Redactarea CV-ului și a scrisorilor de motivație* (19); *Mind mapping* (15); *Inițiere în drepturile omului* (15); *Metode și tehnici de memorizare* (14); *Leadership și dezvoltarea abilităților de comunicare* (10); *Codul bunelor maniere* (9); *Tehnici de citire rapidă* (7). Deci, respondenții sunt conștienți că anumite subiecte, chiar dacă nu sunt foarte atractive, le oferă cunoștințe și abilități necesare în viața lor socială și profesională.

Pentru organizatorii programului "Autodezvoltarea personalității" a fost important să afle dacă participanții doresc să participe și la alte programe similare și ce teme și-ar dori. Cei 24 de participanți, care au răspuns afirmativ la această întrebare, au nominalizat 35 de teme noi. Subiectele solicitate sunt foarte diverse: *Cum să-ți alegi profesia*; *Arta oratorică*; *Marketing*; *Advertising*; *Despre discriminare*; *Dependența de alcool, droguri etc.*; *Pregătirea viitorilor jurnaliști*; *Blogging*; *Tehnici de autoapărare*; *Business skills*; *Comunicarea on-line*; *Cum să scapi de timiditate* și altele.

În cadrul întrunirii de finalizare a programului, adolescenții au relatat despre aplicarea în practică a cunoștințelor și abilităților obținute în cadrul programului. Cei mai mulți dintre ei au folosit metodele de organizare eficientă a timpului, tehnicile de memorizare, metoda mind mapping (gândire radiantă) la istorie, literatură, geografie.

Analizând rezultatele chestionarului și cele menționate de adolescenți la întrunire, putem afirma că acest program are un feedback pozitiv, este în concordanță cu interesele și preocupările grupului-țintă. Pentru noi, ca bibliotecari, este semnificativ și faptul că 14 dintre participanții în program, care nu erau beneficiari ai bibliotecii, au solicitat să-și ia un permis de utilizator.

Programul "Autodezvoltarea personalității" va fi desfășurat în continuare în Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă", implicând și alte organizații non-guvernamentale ca parteneri.

Referințe bibliografice:

1. IFLA/UNESCO Manifestul bibliotecii publice 1994. [Accesat 23.03.2015] Disponibil: <http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/roma.pdf>

2. Biblioteca publică: Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare / trad. din lib. engl.: Irina Digodi, Vladimir Dunduc; red. șt.: Eugenia Bejan; Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare (IFLA), Asociația Bibliotecarilor din R. Moldova.- Chișinău: Epigraf, 2007. - 92 p.

3. Ghid pentru servicii de bibliotecă destinate copiilor. [Accesat 23.03.2015] Disponibil:

4. <http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-ro.pdf>

5. Ghid pentru servicii de bibliotecă destinate tinerilor. [Accesat 23.03.2015] Disponibil:

6. <http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-ro.pdf>

Eugenia Bejan

Director adjunct

Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"

Tatiana Coșeri

Cum să faci o prezentare de succes

În ultimii ani a crescut în mod semnificativ cererea pentru îmbunătățirea artei oratorice a angajaților. Vorbitorul în public și dezvoltarea competenței de comunicare asigură vizibilitate instituțională și joacă un rol esențial.

De ce facem prezentări? Pentru a transmite informații potrivite și de a convinge să se ia decizii. Prezentările omite zidurile între autor și public. Se utilizează materialele vizuale memorabile, se vând idei și se realizează un transfer emoțional.

Mark Twain spunea că "Creierul uman este un lucru mare. Acesta funcționează până la momentul în care te ridici pentru a susține un discurs". Tema este dușmanul cel mai mare - de a fi văzut prost în fața altor persoane, eșec în voce, situații imprevizibile, printre public se află persoane importante. Prezentările în public se învață. În procesul de livrare a discursului public este necesar să se ia în considerare mai multe componente. Iată câteva rigori care vor fi utile.

Acțiuni până la prezentarea publică:

Documentarea, cercetarea subiectului, selectarea temei prin prisma actualității și importanței pentru domeniu, alegerea argumentelor, determi-

narea grupului țintă (vârsta și nivelul intelectual al publicului), timpul rezervat pentru întâlnire.

Pregătirea prezentării:

Organizarea structurii prezentării, alegerea aspectului vizual relevant, aplicarea elementelor culturii instituționale, utilizarea fonturilor vizibile, cunoașterea aranjamentului spațiului, lumina în zona de prezentare, structura sălii, poziționarea persoanelor care vorbesc față de cele care ascultă. Prezentarea trebuie să includă un maxim de informații vizuale de la grafice la imagini. Toate elementele să se identifice prin stil, cromatică și dimensiuni distincte. Evidențierea cuvintelor cheie și exemplele practice vor fi un avantaj.

Prezentarea propriu-zisă:

Momentul 0 este cel mai important. Experiența arată că publicul are nevoie de câteva minute ca să se obișnuiască, să se adapteze la persoana vorbitoare, motiv pentru care puținii oameni memorizează primele cuvinte spuse. Firește aspectul consolidează încrederea. Este inacceptabil să ne aranjăm haina, părul, mergând spre scenă. Formatul exterior nu este mai puțin elocvent decât cuvintele spuse. Succesul de performanță depinde în mare măsură de modul ieșirii în public. Este cunoscut

faptul că prima impresie este creată în treizeci de secunde. Zâmbetul va demonstra că oratorul este fericit să împărtășească idei. Introducerea trebuie să fie scurtă și să conțină nu mai mult de una sau două propoziții. Contactul direct cu ascultătorii, umorul, poveștile de succes, pauzele logice vor contamina emoțional auditoriul. Începutul și sfârșitul prezentării de dorit să aibă legătură. Oratorul trebuie să se asigure că subiectul despre care va vorbi este clar pentru auditoriu. Ideea ar trebui să fie structurată, iar discursul convingător, elocvent, plin de idei și argumente ce va asigura un interes și un grad major de aplicabilitate. Un criteriu principal al discursului este și timpul alocat. Detaliile inutile amenință eșecul complet și poate fi privit ca o lipsă de respect pentru public.

Expunerea calmă este mai convingătoare. Persoana care în mod constant se uită la notițe și nu are nici o structură logică, clară riscă un eșec. Textul trebuie să fie simplu, fără utilizarea termenilor confuze. Dacă ascultătorii sunt inundați cu multă

informații atunci există impedimente de asimilare. Pentru ambele părți va fi mai ușor dacă discursul va oferi informații concise pe principiul "mai puțin este mai util". Doar fapte sau soluții expuse în formă scurtă și cu încredere.

Oratorul trebuie să respecte ascultătorii, să aprecieze timpul lor, să gestioneze atenția și starea de spirit a publicului. Prezentarea publică este modul în care reacționează auditoriul. Este ecoul "Surprinde-mă ...". De aceea repetarea textului sau exerciții în fața oglinzii vor diminua din emoțiile negative.

Încheierea:

Recomandări de lectură, schimb de adrese, întrebări și răspunsuri. Concluziile consolidează și întărește impactul emoțional. Un avantaj este mulțumirea pentru manifestarea activă în timpul discursului și interesul pentru subiect.

La momentul actual prezentările publice sunt proiectate în:

Power Point	Prezi http://prezi.com/	Pecha-kucha (pălăvrăgeală sau bla-bla)
Anul nașterii: 1987 Autorii: Robert Gaskins și Dennis Austin Caracteristici: text și imagini pe slide-uri, modele de design propuse	Anul nașterii: 2007 Autor: Adam Somlai-Fischer Caracteristici: interactivitate, captivarea atenției, imagini audio și video, gândire logică	Anul nașterii: 2003 Autorii: Dythan și Astrid Klein Principii: 20 slide-uri în 6 minute și 40 secunde minute, dinamică

Indiferent de modalitatea aleasă este de dorit să se țină cont de următoarea structură:

- (1) foia de titlu;
- (2) problema;
- (3) rezolvarea problemei;
- (4) rezultate, succese;
- (5) recomandări;
- (6) foia de încheiere.

Puncte vulnerabile ale prezentărilor frecvent întâlnite sunt: mult text, diverse culori, font neadecvat, aglomerație de imagini, citirea de pe slide-uri, omiterea contactului cu audiența, explicarea evoluției problemei.

Regula 1 : 7 : 7 : 7 inerent și implicit va asigura impactul dorit:

- 1 – folosiți o singură idee per slide;
- 7 – însumați maxim 7 rânduri de text;
- 7 – utilizați minim 7 cuvinte per rând;
- 7 – timpul alocat pentru discurs 7 minute.

Formula dată însumează filozofia unei prezentări publice elegante ce înglobează *Simplitate + estetică + înțelegere + integritate = convingere*. Este filozofia ZEN: www.presentationzen.com

Urmând aceste reguli și sfaturi simple cu siguranță veți obține succese. Învățați, experimentați și câștigați!

Descoperă și împărtășește :

Radislav Gandapas "Kama Sutra pentru prezentări. 10 capitole cu privire la modul de a primi și a oferi plăcerea maximă de a vorbi în public". Autorul explică cum discursul implică emoții pozitive

atunci când acestea e sincer. Cartea conține sfaturi practice despre cum să oprești teama de a vorbi în public. Informații despre autor și ideile lui privind succesul mesajelor publice le găsiți la adresa <http://www.radislavgandapas.com/>

Alexei Kapterev "Arta prezentării. Cum să crezi prezentări care pot schimba lumea" dezvăluie toate secretele unui design perfect și sfaturi utile pentru aplicarea regulilor prezentărilor. Alexei Kapterev este autorul discursului "Moartea prin PowerPoint". Câteva pagini din carte le puteți lectura aici <http://www.mann-ivanov-ferber.ru/promo/presentation/>.

Mai multe sfaturi le găsiți accesând adresa <http://www.slideshare.net/thecroaker>

Garr Reynolds "Presentation Zen: idei simple despre designul și susținerea prezentărilor" o carte ce oferă sfaturi practice pentru elaborarea prezentărilor emotive (<http://hasdeu.md/item-informatie-profesionala-prezentarea-zen-9/>). Garr Reynolds arată cititorilor că există o modalitate mai bună de a ajunge la public prin simplitate și povestirea istoriilor. Autorul oferă instrumentele necesare pentru a proiecta încrederea auditoriului și a livra prezentări de succes.

Tatiana Coșeri

Vicepreședinte ABRM

Director adjunct, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 148, MD-2012, Chișinău

Silvia Habășescu

Tendințe actuale de dezvoltare a standardelor de catalogare

Astăzi devine tot mai actuală necesitatea creării unui catalog colectiv național viabil, care să cuprindă și să partajeze informații catalografice de o calitate sporită. Însă calitatea informației pe care o oferă un catalog partajat nu poate fi realizată decât prin respectarea cu strictețe a standardelor de catalogare.

Un eveniment important, pentru catalogatori, la nivel internațional, la constituit elaborarea standardului internațional de descriere bibliografică "ISBD consolidat". Acest standard combină textele celor șapte ISBD-uri specializate într-un singur text adaptat în acord cu cerințele funcționale pentru înregistrări bibliografice (FRBR). Rolul noului instrument de lucru pentru catalogatori este de a spori posibilitatea partajării informațiilor bibliografice indiferent de comunitate, limbă sau scriere.

Schimbările intervenite în ISBD consolidate în comparație cu conținutul celor 7 standarde specializate combinate au intervenit în:

Terminologie

În încercarea de a adapta termenii ISBD la termenii FRBR lucrare (произведение, work), expresie (выражение, expression), manifestare (воплощение, manifestation) și exemplar (физическая единица, item) s-a decis:

➤ să nu fie preluată terminologia FRBR ci să se utilizeze termeni ce exprimă mai exact obiectele descrise;

➤ elaborarea unei tabele de corespondere a elementelor ISBD cu atributele FRBR care demonstrează că FRBR și ISBD pot fi în concordanță unul cu celălalt;

➤ înlocuirea termenilor "document" și "publicație" cu termenul "resursă", în idea de a nu se crea confuzii la utilizarea termenului FRBR "exemplar" (item) și a termenului ISBD "document" (item);

➤ excluderea termenului "non-publicație" ("nonbook"), din vocabularul standardului, deoarece și materialele cartografice, și notele, și resursele electronice sunt publicații ce nu se aseamănă cu o carte, iar termenul în cauză provoacă confuzii în vocabularul standardizat;

➤ acceptarea utilizării în continuare a metodei prescurtării termenilor în descrierea bibliografică cu perspectiva revenirii în versiunile ulterioare ale ISBD consolidat la această modalitate de simplificare a descrierii bibliografice, pentru a păstra termenii în formulă integră, deoarece sunt foarte mulți adversari ai oricărei încercări de prescurtare a termenilor;

➤ crearea unui dicționar de termeni, care permite înțelegerea unui termen concret în același mod, indiferent de limba agenției bibliografice care-l definește.

➤ *Textul propriu-zis al standardului:*

➤ exemplele descrierii bibliografice să ilustreze numai opțiunea concretă elucidată în contextul standardului, iar exemplele pentru toate tipurile de resurse bibliografice sunt prezentate într-o ediție separată și nu în textul ISBD.

➤ *Punctuație:*

➤ ISBD consolidat permite repetarea punctuației, dacă o zonă se termină cu punct, iar următoarea începe tot cu punct. [de ex.: . - 113 p.- (Arcade)];

➤ dacă elementele diferite în una și aceeași zonă a descrierii bibliografice reprezintă nota catalogatorului și nu sunt preluate din sursa documentată, fiecare dintre aceste elemente se indică în paranteze pătrate [S. l.]: [s. n.];

➤ pentru anul ediției este recomandată indicarea aproximativă a anului apariției documentelor cu semn de întrebare [1837?] și nu mențiunea [s. a.], utilizată anterior.

➤ *Zonele ISBD:*

➤ Zona 3 a descrierii bibliografice, Zona specifică materialului (sau tipului de publicare) sau au Zona tipului și extinderii resursei, se va utiliza strict doar pentru resurse cartografice, text, note și seriale. Zona 3 nu se va utiliza în cazul resurselor electronice;

➤ Zona 4 din descriere "Zona datelor de publicare, distribuie etc." este redenumită în "Zona datelor de publicare, producere, distribuie etc.", deoarece această denumire, în viziunea specialiștilor Grupului de revizuire a ISBD, este mai adecvată catalogării diversității resurselor bibliografice;

➤ Zona 6, Zona seriei, în cadrul căreia a devenit obligatorie indicarea ISSN seriei, în cazul în care acest număr este pus la dispoziția catalogatorului;

➤ Zona 0, "Zona Formei Conținutului și a Tipului de Suport". Această zonă este o noutate absolută, creată în scopul de a indica, chiar de la începutul înregistrării bibliografice, atât forma în care este exprimat conținutul unei resurse, cât și tipul purtătorului folosit la comunicarea aceluși conținut, astfel încât să faciliteze utilizatorilor catalogului identificarea și selectarea resurselor adecvate nevoilor lor.

La momentul actual, catalogatorii din Republica Moldova, utilizează standardul interstatal ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления". Trăsătura esențială a acestui standard este armonizarea conținutului său cu ISBD(G) și anticiparea prevederilor ISBD consolidat, prin specificarea cerințelor generale și a recomandărilor nu doar pentru descrierea bibliografică a documentului întreg, a părților lui componente, grupurilor de documente, dar și a regulilor de întocmire a notișelor bibliografice pentru fiecare gen de document.

Scopul principal al ГОСТ-ului 7.1-2003 este de a stabili recomandări pentru o catalogare descriptiv-

vă compatibilă la nivel global în vederea sprijinirii schimbului internațional de înregistrări bibliografice între agențiile bibliografice naționale și în cadrul comunității internaționale, specificând elementele care compun o descriere bibliografică, prescriind ordinea în care trebuie prezentate acestea și punctuația cu care se delimitează ele.

La sfârșitul anului 2013, în Federația Rusă a fost creat un grup de lucru pentru revizuirea și ulterior modificarea ГОСТ 7.1 - 2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание", scopul fiind unificarea descrierilor bibliografice în conformitate cu recomandările internaționale; asigurarea compatibilității datelor la nivel național și internațional; asigurarea procesului de schimb de informații.

Grupul de lucru creat pentru revizuirea și ulterior modificarea standardului ГОСТ 7.1 - 2003, propune:

- să dezvolte GOST-ul 7.1 - 2003, ținând cont de inovațiile din cea mai recentă versiune publicată a ISBD consolidat, însă modificările să se efectueze reieșind din necesitatea ajustării noului standard la practica națională;

- să se ia în considerație faptul că GOST 7.1-2003 a anticipat prevederile ISBD consolidat, iar deciziile metodice principale luate la crearea acestui document au fost corecte;

- să se păstreze compartimentul "Descrierea analitică", care nu se regăsește în ISBD consolidat, dar este foarte important pentru practica națională;

- să fie incluse ca obiect al descrierii cărțile vechi, care nu sunt acum în GOST 7.1 - 2003, decizie argumentată prin faptul că, în prezent, a luat amploare procesul de scanare și digitalizare a publicațiilor, inclusiv a cărților vechi;

- să fie aprobată înlocuirea termenilor "document" și "publicație" cu un singur termen "resursă";

- să fie adoptate în conformitate cu prevederile ISBD schimbările intervenite în Zonele 3, 4 și 6 a descrierii bibliografice;

- să nu fie luate în considerație prevederile ISBD consolidat, care permit repetarea punctuației, dacă o zonă se termină cu punct, iar următoarea începe tot cu punct.

Opiniile experților au fost împărțite și în ceea ce ține de statutul elementelor de descriere, începând cu terminologia și terminând cu definirea statutului elementelor specifice ale descrierii. Termeni ISBD, care determină statutul elementelor descrierii sunt după cum urmează: Obligatorii (mandatory); obligatorii în cazul în care sunt disponibile (mandatory if available); și obligatorii, dacă este cazul (mandatory if applicable), care diferă de termenii în vigoare: elemente obligatorii și opționale. Este incontestabil faptul că pentru determinarea elementelor ar trebui să fie adoptat un model cu trei niveluri. Cei mai mulți experți recomandă folosirea termenilor "obligatorii", "facultativ" și "opțional".

Problema cea mai dificilă și controversată discutată la întrunire a fost Zona 0, denumită astfel, în ideea de a nu perturba ordinea stabilită pentru zonele existente. Denumirea zonei în limba engleză, în ISBD consolidat, este "Content and Media Type

Area" (Область Вида содержания и типа средства).

S-a propus ca noua zonă să fie numită "Область Контента и типа средства", iar termenul englez "content" să fie introdus în practică bibliografică.

Problemele-cheie în ceea ce ține de implementarea zonei 0 sunt legate de obligativitatea elementelor și de localizarea lor. Conform ISBD, elementele zonei 0 trebuie plasate, înaintea zonei 1.

Opiniile grupului de lucru au rămas diferite: unii specialiști propun ca Zona 0 să fie obligatorie pentru cataloagele electronice și bazele de date, deoarece în înregistrările în format electronic, există câmpuri care trebuie completate, dar nu sunt prezentate utilizatorilor, decât la cerere. Pentru resursele bibliografice tradiționale, liste, cataloage și fișiere care reflectă anumite tipuri de documente, această zonă s-a propus să fie considerată opțională, iar alții consideră că elementele zonei trebuie să fie obligatorii și să fie plasate, în conformitate cu prevederile ISBD, deoarece ponderea descrierilor în format electronic crește, iar pentru utilizatori aceste informații sunt necesare în procesul identificării, selectării, vizualizării sau comandării resurselor.

Grupul de lucru a avut aceeași părere cu privire la numărul de mențiuni de responsabilitate citate, considerând că decizia trebuie să fie lăsată la discreția agențiilor de catalogare, însă se va delimita gradul de responsabilitate pentru autori și celelalte categorii de persoane. Numărul persoanelor cu responsabilitate primară nu trebuie să fie mai mic decât numărul persoanelor cu responsabilitate secundară (de exemplu, autori și editori), altfel se pierde sensul termenului "responsabilitate".

Pe data de 4 aprilie 2014, pe site-ul IFLA, în compartimentul traduceri a fost plasată traducerea în limba rusă a ISBD consolidat. Specialiștii ruși consideră că va mai dura cel puțin un an, până va fi revizuit ГОСТ 7.1 - 2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления".

În compartimentul Traduceri a site-ului IFLA a fost plasată și traducerea în limba română a publicației "Linii directe pentru aplicarea descrierilor bibliografice internaționale standardizate la descrierea părților componente", aprobată de Comitetele Permanente ale Secțiunii de Catalogare IFLA și de Secțiunea de Publicații Seriale IFLA, republicare revizuită a ediției din 1988 publicată de Autoritatea Bibliografică Universală IFLA și Programul Internațional MARC.

Publicarea liniilor directe pentru aplicarea ISBD-urilor la descrierea părților componente marchează încununarea unui efort considerabil și complex ce a vizat stabilirea unui cadru internațional acceptat pentru descrierea resurselor cum ar fi articole de periodice, capitole și alte părți ale unor monografii, piese individuale ale înregistrărilor audio și alte tipuri de lucrări în lucrări.

Referințe bibliografice:

1. *ISBD : International standard bibliographic description* [online]. Recommended by the ISBD Review Group; approved by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. Consolidated ed. Berlin: De Gruyter

Saur, 2011. 284 p. ([IFLA series on bibliographic control; vol. 44](#)). [citată 07 febr. 2014]. ISBN 978-3-11-026379-4. Disponibil: <http://www.ifla.org/publications/international-standard-bibliographic-description>

2. *ISBD (CR) : Descrierea Bibliografică Internațională Standardizată pentru Seriale și alte Resurse în continuare* [online]. Trad. în lb. rom. de Daniela ION. [citată 07 febr. 2014]. Disponibil:

http://www.bibmet.ro/Uploads/ISBD_CR.pdf

3. *Linii directoare pentru aplicarea descrierilor bibliografice internaționale standardizate la descrierea părților componente* [online]. Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci, Comitetele Permanente ale Secțiunii de Catalogare IFLA și al Secțiunii de Publicații Seriale IFLA; trad. în lb. rom. de Ingrid BÂRLEANU. Iași, 2011. 36 p. [citată 21 febr. 2014]. Disponibil:

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/component-parts_2003-ro.pdf

4. *ISBD : Международное стандартное библиографическое описание* [online]. Рос. библ. ассоц., Рос.

гос. б-ка; пер. с англ. Н. В. Шпановой; науч. ред. пер.: Т. А. Бахтурина, Н. Н. Каспарова (рук. проекта). Москва, 2014. 326 с. Updated 2014-04-04. [citată 10 apr. 2014]. Disponibil:

<http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-translation-2011-ru.pdf>

5. КАЛИНИНА, Г. П. Возможности адаптации консолидированного ISBD к отечественной практике: к началу пересмотра ГОСТа 7.1-2003. *Библиография*. 2012, № 3. 11-16.

6. КАЛИНИНА, Г. П. Установочное совещание по пересмотру стандарта на библиографическое описание. *Библиография*. 2013, № 3, 8-15.

Silvia Habașescu

Șef secție, Biblioteca Științifică ASEM

tel. : 022 402967

Email: habasescu@lib.ase.md

Виктория Мустьяцэ

Внедрение автоматизированной информационно-библиотечной системы: опыт вузовской библиотеки

Abstracts: Trends of modern social development towards an information society define the directions of change in various areas of activity. Almost all of the transformation in some way related to the informatization of organizational structures, the introduction of information and communication technologies. The article talks about the introduction of an automated information and library system: as, merits, capabilities and the specific tasks of the implementation, use and management of the system in the implementation of a new information resource.

Ключевые слова: Информационные технологии, внедрение информационных систем, библиотечные стратегии, миссия библиотек, потребление информации, доступ к информации.

Keywords: Information technologies, introducing the information systems, library strategy, mission of libraries, consumption of the information, access to the information.

Тенденции современного общественного развития по пути создания информационного общества определяют направления необходимых преобразований в самых разных сферах деятельности. Практически все преобразования при этом в той или иной мере связаны с информатизацией организационных структур, внедрением информационно-коммуникационных технологий. В этом социальном контексте современные вузовские библиотеки также переживают период модернизации, обусловленной необходимостью перехода к новой парадигме библиотечно-информационного обслуживания, приоритетами которой являются интересы читателя-пользователя, адекватные тенденциям становления и развития информационного общества. Повсеместное внедрение информационных технологий в деятельность библиотек (компьютеризация библиотечной деятельности и процессов; корпоративные информационно-библиотечные системы и консорциумы; создание электронных библиотек и коллекций и т.п.), ставит перед нами новые цели и задачи. И становится все более очевидным, что достижение этих целей возможно только при условии осуществления кардинальных концептуальных трансформаций библиотеки как социального института.

В связи с этим наша библиотека активно внедряет в работу современные информационные технологии. Компьютеризация библиотечно-библиографических процессов Центральной Библиотеки Государственного Университета претерпела ряд существенных изменений в использовании и применении автоматизированных информационно – библиотечных систем. Начиная от использования MARC, для создания библиографических отраслевых баз данных, трудов ученых КГУ, законодательной библиографической базы Республики Молдовы в начале 90- годов, далее создания Электронного Каталога используя Soft TINLIB, английской разработки, с ограниченным (локальным) доступом к информации. Однако на сегодняшний день дела обстоят в современном мире совершенно иначе. Наши коллеги должны уметь увидеть в сегодняшнем состоянии общественных отношений зачатки, ростки тех явлений, которые формируют экономические и политические условия и тенденции развития в библиотечно-информационной сфере на многие годы вперед. В этом смысле качества

некоего *глобального полигона, в виртуальном пространстве* которого мы можем моделировать и апробировать на социальную и личностную полезность, действенность и живучесть. Условия и тенденции мирового и национального развития правового, этического и иного регулирования общественных отношений, связанных с деятельностью библиотек, демонстрирует именно *Интернет* и ему подобные телекоммуникационные сети [1].

Более того, поменялось мировоззрение и запросы пользователей научной и учебной информации, где скорость, открытый доступ, релевантность, полнотекстовые (интегральные) документы; системный и информационный поиск и запрос; доступ к тезаурусам, директориям (институциональным архивам) являются приоритетными в активно формирующемся информационном обществе.

В 2005 г. значимую политико-правовую позицию по использованию мировой Сети в библиотечном деле сформулировала ИФЛА [2]. В рамках этой позиции было отмечено, что во многих государствах публичные и образовательные библиотеки - это главный, а зачастую и единственный источник бесплатного или приемлемого по цене доступа к сетевым ресурсам. В связи с этим ИФЛА недвусмысленно высказалась *"против принятия любых мер, направленных на контролирование свободного доступа к информации и свободы высказываний в пользу коммерческих, правительственных или частных интересов... Действия, необходимые для надлежащего функционирования Интернета... защиты прав интеллектуальной общественности и частной жизни, не должны использоваться для ограничения прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, особенно в ее 19-й статье"*. Безусловно, в данной сфере значительную активность проявляет и Европейский союз. Об этом свидетельствует принятие в 2001 г. специальной Директивы об авторском праве (European Union copyright directive) [3].

В условиях роста объема цифровой информации изменяются не только сами информационные потоки, но и способы выявления новой информации, ее сбора, индексации, классификации, хранения и предоставления пользователям. В течение пяти лет, мы пытались найти соответствующий нашим задачам и финансовым ресур-

сам SOFT, удовлетворяющий нашим долгосрочным целям в организации информационно – поискового аппарата для создания и доступа к электронным ресурсам библиотеки КГУ – "Online каталога". С использованием Multimedia технологий, для дальнейшего объединения (интегрирования) в единую систему сводных каталогов страны с full-text-ами, PDF документами и оцифровкой документов в перспективе.

В 2012 году, мы нашли компанию (IME) *Information Management & Engineering România* предоставляющую на рынок информационных технологий software TinREAD - 5 версий, модернизированную, актуальную динамично развивающуюся систему, для организации Электронных Каталогов и Баз Данных. Система TinREAD.ILS - представляет собой Встроенную Библиотечную Систему (ILS) разработанная для библиотек или компаний, желающих, автоматизировать их информационную деятельность и управлять ею. Традиционный ILS предполагает комплекс интегрировавший среду в стандартное функциональное назначение для пользователей (OPAC, WebOPAC) RFID & SIP2 Z39.50, Client & Server, OPAC и персонала (Каталог, Циркуляция, Обращение фонда; Тираж, Приобретение, Управление) Cataloguing, Circulation, Acquisition, Serial, Control, Reports, Administration.

Функциональное назначение системы, включенное в TinREAD, мобильность, установка и компиляция многих модулей, веб приложений (аппликаций), является базовым принципом для заявленной разработки. Soft предлагает: простой, привлекательный графический интерфейс пользователя с превосходным рабочим-потокком, использовавшим любое окно просмотра доступное или пригодное веб (Internet Explorer, Netscape, Opera). Обновления и модификации дают возможность интегрировать в каталоге университетской библиотеки, другие ресурсы, чтобы быть частью в глобальном потоке информации между библиотеками, хранящими информацию. Также, бесконечный процесс улучшающих библиотечных услуг требует новых возможностей от внедрения новых технологий.

Происходящее на наших глазах взрывное развитие информационно - коммуникационных технологий, технологий ведения библиотечного дела, работы с научно-технической информацией существенно меняет не просто русла информационных потоков, но и сами алгоритмы, способы отслеживания новой информации, ее отбора, хранения, классификации, индексации и предоставления потребителям доступа к ней. Приоритеты и стратегические задачи, стоящие перед нами следующие: создание электронного документного пространства в целом, корпоративного веб каталога (как источника предоставления услуги удаленной информации); виртуальной библиотеки и оцифровка ресурсов; создание институциональных е – архивов, регистров и ОА директорий; диверсификации электронных услуг (е - услуги) [4].

Внедрение системы TinREAD полностью совпала с основными задачами в организации деятельности ЦБ КГУ. При конверсии мы столкну-

лись с серией проблем: частичной или полной потери информации, определились ошибки библиографического описания, в частности при программировании записи (документа), не был указан определитель языка статьи. Принцип формирования дескрипторов на основе стандартов: национальных, международных IFLA, Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003, "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие правила составления". Выявления сущности документа, характеризующие важнейшие аспекты его классификации по составляющим (перцептивный, номинативный, материальной, семантивной, синтаксической, темпоральной, прагмативной и т.д.).

Следующая задача, чем в частности руководствоваться и брать за основу структурирования библиографических записей в UNIMARC В. Каким образом, формировать предметные рубрики (при принятом ранее методическом решении) для периодических изданий - использовать язык библиографической записи, на котором издана статья. Поэтому, вопрос новых поступлений был решен следующим образом, использовать государственный и язык оригинала документа, параллельно. Что касается основного массива авторизированных записей электронных каталогов (ключевых слов, предметных рубрик) – необходима интегральная редакция и унификация авторизированных рубрик на основе ИПЯ, тезауруса, UNIMARC / Authorities. UNIMARC Manual for authority records, 1991, LIVES-RO: Индексация библиографических ресурсов согласно LIVES-RO (ro) и других нормативных документов. Частично потерянные записи, восстановить исходя из принципа соотношений понятий *смысла, содержания, знания, информации и темпоральности* документа.

Такое решение было принято в связи с презентацией интерфейса, поиском информации WebOpac на сайте Государственного Университета <http://usm.md/>, где установлен баннер <http://tinread.usm.md/opac/search>. Электронный библиотечный каталог обеспечивает доступ к библиографическим записям книг, журналов, мультимедийных и электронных ресурсов. Электронный каталог позволяет легко находить источник или группу документальных источников информации по интересующей читателя тематике. С этой целью поиск может быть реализован по таким признакам, как автор, название, предметная рубрика, ключевое слово и т. д. Каталог предоставляет каждому пользователю возможность отбора перечня необходимой литературы и сохранения списка с помощью функции "личный кабинет". На начальном этапе развития электронного архива в качестве контента используются публикации из журналов, издаваемых Кишиневским Государственным Университетом.

В свете выше изложенного внедрение новых технологий, диверсификация услуг, конкурентно способность, современная миссия вузовской библиотеки требует иного принципа организации ее деятельности, именуемого принципом информационного менеджмента, основанного на

усилении и углублении взаимосвязей вуза и вузовской библиотеки в процессе управления образовательным процессом.

Библиография

1. МОНАХОВ, В.Н. Библиотеки в цифровую эпоху (Правовые аспекты). Интервью. In: *Право*. 2010. № 3, 82 – 103.
2. *Новости Российского комитета ИФЛА*. 2006. №3(60), 6-7.
3. European Union copyright directive [online]. In: *European Commission*. Disponibil:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/document/index_en.htm.

4. МУСТЯЦЭ, Виктория. Новые возможности и вызовы: экономические и технологические аспекты развития вузовских библиотек. In: *Buletinul ABRM*. 2011. Nr 1, 39-44.

Victoria Musteață
Șef secție, Biblioteca Centrală USM
tel. : 022 402967
Email: habasescu@lib.ase.md

Elena Butucel

Dezvoltarea bibliotecilor – reale beneficii pentru comunitate

De ce avem nevoie de dezvoltare și inovare în bibliotecă, s-ar părea că este suficient dacă rafturile sunt pline de cărți, avem și utilizatori mai mult ori mai puțin. Însă comunitatea ne cere mult mai mult decât cărți, vrea informație, socializare, participare activă, chiar și bibliotecari bine dispuși. Aceasta ne impune să aducem schimbarea în bibliotecă, să dezvoltăm serviciile ei. Noi nu putem vorbi despre dezvoltare fără inovare, deoarece inovarea stă la baza dezvoltării durabile în orice domeniu, la fel și în domeniul info-documentar. Evoluția și schimbarea prin care trece societatea noastră din ultimii ani, a contribuit deopotrivă și la schimbarea rolului și semnificației bibliotecii ca formă de organizare și funcționare. Astăzi biblioteca nu mai este "un paradis, cu lumea pusă pe rafturi", după cum spunea Jorge Luis Borges. Dar o vedem mai întâi de toate ca un spațiu deschis pentru comunitate, în care oamenii vin pentru a comunica, a face schimb de experiență, de idei și pentru a socializa între ei. Biblioteca a devenit un loc în care oamenii pot să învețe, pot să-și dezvolte noi abilități, dar pot și să se manifeste creativ.

Astăzi avem nevoie mai mult ca oricând de cât mai multe idei noi și implementarea acestora. Dacă nu avem idei, nu avem ce să dezvoltăm, iar dacă nu dezvoltăm nimic, nu suntem atractivi pentru comunitate. De aceea, cel mai important într-o instituție, într-o bibliotecă publică sunt oamenii și anume persoanele bine pregătite profesional, dornice să creeze și să se implice, să aducă idei inovative și în același timp atractive. Prin aceasta ar avea de câștigat mult bibliotecile. Într-adevăr, este o mare încercare la care prezentul ne supune. Și asta nu numai că pe plan mondial se așteaptă un progres economic al omenirii pe seama inovării, ci și pentru că, în situația diminuării resurselor materiale se consideră că nu este suficient de folosită mintea omenească, care este capabilă să producă cât mai multe idei noi ce pot fi și implementate. După cum menționează dna dr. Lidia Kulikovski, inovația trebuie privită ca pe o prelungire a punctelor forte interne, a competențelor, a capacităților creative, a resurselor umane.

La etapa actuală comunitatea așteaptă de la noi să transformăm bibliotecile într-un centru comunitar activ, cu spații moderne, servicii noi atractive, pe interesul cetățenilor locali, care ar îmbunătăți viața lor. Inovarea vine cu o succesiune de activități pe care trebuie să le desfășurăm pentru a realiza produse noi calitative, atractive și utile comunității. Ideile noi ne conduc spre dezvoltare.

Suntem în perioada de dezvoltare a serviciilor de bibliotecă, progresul tehnologiilor informaționale, diversificarea rețelei de comunicare, de aceea de la noi se cere cât mai multă inventivitate, care apare atunci când depistăm problema și căutăm mai multe soluții pentru rezolvare pe o durată mai mare de timp.

Ceea ce oferim noi azi nu este suficient, trebuie să schimbăm mentalitatea, metodele de muncă, relațiile de muncă, relațiile cu comunitatea din exteriorul bibliotecii. Dezvoltând acestea vom reuși să asigurăm supraviețuirea și dezvoltarea în realitate a instituțiilor info-documentare. Bibliotecile pot reuși, dacă inventează modalități prin care să amplifice și să cumuleze efortul, dacă extind limitele performanțelor individuale și colective. Lucrul în echipă și utilizarea deplină a potențialului intelectual și creativ al bibliotecarilor ne conduce spre dezvoltare și succese sigure.

Timpul ne impune să fim mereu în căutarea noului, să ne deosebim prin ceva de partenerii noștri pentru a-i atrage spre instituțiile noastre, să-i măgulim cu ceva interesant, să răspundem provocărilor comunității. De aceea bibliotecarul are nevoie de multă creativitate, să genereze soluții noi și durabile care-i vor ajuta să dezlege nodurile spre realizarea unui scop sigur. Astfel, va spori numărul de utilizatori prin bibliotecă, imaginea instituției, de asemenea și imaginea noastră profesională. Și numai după aceea putem măsura realele beneficii aduse comunității prin prisma bibliotecii. Mai avem bibliotecă care se tem să-și introducă inovația ca prioritate în activitatea lor, când s-ar responsabiliza nu doar întreaga echipă, ci și autoritățile publice locale, iar în final s-ar putea ajunge la produse și rezultate de excepție.

Cunoaștem frumoasele rezultate obținute atât de bibliotecile raionale, cât și de cele sătești prin implementarea serviciilor moderne cu valoare adăugată sporită, destinate diverselor comunități, precum și proiecte ce susțin consolidarea și dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, inițiative îndrăznețe de conlucrare și sensibilizare a Autorităților Publice Locale.

Prin aplicarea unor proiecte și servicii noi oferite comunității imaginea bibliotecii a crescut considerabil în unele localități. Toate aceste proiecte pot fi un bun model de preluare și în alte localități. Noi ne bucurăm că beneficiem întru susținerea și dezvoltarea Bibliotecilor Publice proiectul Novateca, care reprezintă oportunitatea de a moderniza biblioteca, transformând-o într-un centru comunitar activ. În anul 2014 au fost oferite 1170 de calculatoare conectate la Internet în 314 localități din 18 raioane. La fel, au fost oferite granturi pentru servicii noi; 10 idei frumoase au fost susținute din cele 130 de aplicații. Prin acest proiect a crescut

considerabil și numărul de bibliotecari instruiți. Susținere avem, dar ce cere mai mult curaj, inițiativă și responsabilitate. Și în final aș vrea să subliniez faptul că pentru dezvoltarea permanentă a bibliotecilor avem nevoie de proiecte inovative și durabile, care vor conduce la prosperarea bibliotecilor și va atribui o nouă cotă valorică profesiei de bibliotecar, inclusiv comunității din care facem parte. Lumea se schimbă continuu și bibliotecile noastre trebuie să se schimbe la fel.

Fenomenele de pe scena politică și socială din ultimii ani au produs mutații considerabile în ceea ce privește preocupările cotidiene ale utilizatorilor și, implicit, în ceea ce privește preferințele și motivațiile de împrumut pentru lectură ale acestora. Schimbările produse au determinat restructurarea preferințelor din punct de vedere profesional și diminuarea frecvenței serviciilor culturale tradiționale: biblioteci, cinematografe, teatre, muzee, etc. Biblioteca și celelalte instituții culturale, suferă din cauza unei politici comunicaționale

defectuoase la nivel național, dar și la nivel local, datorită faptului că bugetul anual alocat nu prevede fonduri în ceea ce privește comunicarea cu publicul. Rezultă că o strategie ce prezintă drept obiective fundamentale descentralizarea decizională a proceselor culturale, reorganizarea și restructurarea instituțională, realizarea unui parteneriat activ și viabil cu autoritățile publice locale și cu societatea civilă, încurajarea inițiativei private în cultură și promovarea culturii românești în străinătate ar avea numai de adăugat un plus de valoare adăugată bibliotecilor și activității acestora.

Elena Butucel
 Primvice-direcțor
 Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"
 bl. Ștefan cel Mare 148, MD-2012, Chișinău
 tel. : 022 223360
 Email: ebutucel@hasdeu.md

Лариса Чакир

Факторы влияющие на посещаемость библиотеки

Библиотека - учреждение, собирающее и хранящее произведения печати и письменности для общественного пользования, а также осуществляющее справочно-библиографическую работу. Такое понятие *библиотеки* дают нам книги. Что же для студентов библиотека? Место, где можно найти необходимую информацию, по крайней мере, они так говорят.

Реальность сегодня такова, что студент всё в большей мере должен уметь самостоятельно включаться в поиск и селекцию потока информации. Татьяна Козиенко, заведующая информационным отделом МУК "Центральная городская библиотека" и Мария Плахотнюк, заведующая сектором массовой работы библиотеки в своей статье "Учишься? Поможем!" говорят о том, что сегодня предоставляются неограниченные возможности получения сведений по различным отраслям, но, наряду с этим, возрастает опасность потребления некачественной, недостоверной, низкосортной информации в общем неконтролируемом потоке. Исходя из сказанного, можно предположить, что перед студентом встанет проблема восприятия и переработки информации. Данная проблема является одним из основных факторов, влияющих на посещаемость студентов библиотеки университета, но, к сожалению, далеко не единственным.

Цель нашего исследования состояла в том, чтоб на основе собранных и обработанных данных повысить посещаемость библиотеки. Эта цель конкретизировалась следующими задачами:

- выявить факторы, влияющие на посещаемость студентов;
- определить категории студентов;
- определить информационные потребности.

Исследование было проведено посредством анкетирования. Объектом данного исследования

стали студенты Комратского Государственного Университета. Данное исследование, скорее всего, можно отнести к прикладному типу исследования, т.к. по завершению данной работы мы попытаемся применять описанное на практике. Основания для проведения данного исследования стали:

- получение статистики различного рода;
- выявление активных пользователей (факультет, специальность);
- повысить качество услуг.

Анкетирование было проведено в течение недели. По причине того, что опрос проводился в период с 12 по 17 января 2015 года, когда ещё не все студенты вернулись с каникул, количество опрошенных невелико. Анкета состоит из "обращения к студенту" и шести вопросов. Небольшое количество вопросов обусловлено тем, что видя длинный список, многие говорили: "У нас нет времени", либо "Мы зайдём в другой раз". Учет выявленных данных позволит определить причины и разработать пути улучшения деятельности библиотечного обслуживания. Ведь вся деятельность библиотеки в конечном итоге нацелена на удовлетворение информационных потребностей читателей. После проведения анализа анкетных данных можно сделать следующие выводы:

- Самый активный факультет – экономический – 49% посещений. Прийти в библиотеку их побуждает преподаватель, при этом даёт им источники, на которые следовало бы обратить внимание.
- Юридический – 23%.
- Национальная культура – 15%.
- Филология – 13%. Низкий процент их посещаемости обусловлен слабым комплектованием библиотеки по данной дисциплине.

- Прийти в библиотеку студентов побуждает то, что в интернете трудно найти учебники, которые были бы основаны на данных Республики Молдова.

- Структурированность информации в учебниках является ещё одной причиной посещения библиотеки.

- Говоря о том, удаётся ли им найти необходимую информацию в библиотеке, 90% всех опрошенных ответили: "Чаще всего удаётся".

Недавно я наблюдала такую ситуацию: в читальном зале нашей библиотеки брали интервью у 10 наших студентов. Они являются участниками всевозможных конкурсов по экономике. Но примечательно не это, а то, что из 10 студентов нашим пользователем являются лишь двое. Зная, какие сейчас дорогие книги, могу предположить, что они не являются обладателями хорошей домашней библиотеки. А это значит, что они прибегают к услугам интернета, и проблемы восприятия и переработки информации у них нет. Это конечно очень хорошо, ведь зачастую информация в Интернете очень сложная. Но что же делать библиотеке, как "заманить" их к себе, "заставить" воспользоваться услугами библиотеки? Думаю, в этом нам снова помогут периодические издания, т.к. не у всех журналов есть электронный вариант, а некоторые авторы статей и вовсе против наличия их работ в интернете, говоря: "Хотите прочитать мою статью – попробуйте зайти в библиотеку".

Организовать должным образом обслуживание невозможно без хорошего знания основных групп читателей, пользующихся услугами библиотеки или, если можно так выразиться, "знать своих студентов". Поэтому возникает необходимость классификации читателей как реальных и потенциальных потребителей информации. Исходя из своих наблюдений, я бы разделила наших пользователей (студентов) на три категории:

- берут только те книги, которые назвал преподаватель;
- берут книги, которые назвал преподаватель и если мы предлагаем ещё что-нибудь не отказываются;
- берут всё, что у нас есть и сами выбирают лучшие, по их мнению, книги.

Данные категории помогут понять, на сколько студент самостоятелен в поиске информации, а кому нужна помощь.

Известно, что услугами библиотек пользуются различные группы читателей: ученые, работающие над сложными научными проблемами во всех областях знаний; преподаватели; рабочие; служащие; учащиеся. Цели их обращения в библиотеку также различны. Основными особенностями читателей, которые проявляются в отношениях между ними и работниками библиотеки, являются информационные потребности, удовлетворение которых и является целью библиотеки. Знание информационных потребностей

необходимо для качественной работы библиотек.

У нас - сотрудников библиотек, особенно имеющих большой опыт работы в отделах обслуживания, часто складывается впечатление, что мы хорошо знаем информационные потребности читателей. Действительно, мы имеем представление, в той или иной степени верное, об информационных потребностях, но это не значит, что их не нужно изучать. Опыт всегда субъективен, односторонен, если человек подходит к фактам с определенных позиций, в соответствии с имеющимися у него установками. Для устранения субъективизма и получения более точных данных об информационных потребностях, особенно при организации обслуживания, обычно стараются изучить информационные потребности пользователей.

Из всего сказанного можно сделать выводы: при каждом посещении студентов и преподавателей мы должны предлагать новые периодические издания или книги, на которые они ещё не успели обратить внимание; мы должны помочь найти интересующую их информацию в имеющихся у нас публикациях; организовать связь библиотеки и кафедры следующим образом: библиотека получила книги, обработала их - библиотекарь отнёс книги на кафедру и порекомендовал их просмотреть - через пару дней библиотекарь забирает книги и узнаёт мнение преподавателя по каждой из них. Так же мы предполагаем создать комитет, в который входил бы представитель с каждой кафедры и библиотека. Посредством данного комитета информирование о новинках будет быстрее; недостаток книг компенсировать наличием периодических изданий; уделить особое внимание сохранности изданий Республики Молдова.

В заключение хочу отметить, что мы с коллегами делаем всё возможное чтоб повысить качество предоставляемых услуг, а так же повысить посещаемость библиотеки. И несмотря на то, что интернет пытается вытеснить книги, всё равно остаются те, кто не променяет шелест бумажных страниц и чтение книги на ночь на техническое получение информации.

Библиография:

1. ДРИГАЙЛО, В.Г. Основы организации работы библиотеки ВУЗа: науч.-практ. пособие. Отв. ред. О. Бородин. Москва, 2007. 624 с. (Библиотекарь и время. XXI век; вып. № 64).
2. Справочник библиотекаря. Науч. ред.: А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. Изд. 3-е, испр. и доп. СПб, 2005. 496 с.
3. КОЗИЕНКО, Т. Учишься? Поможем! In: Библиотека. 2006, №9, с. 33-36.

Larisa Ceachir

*Biblioteca, Universitatea de Stat din Comrat
str. Gălăţan 17, Comrat
tel. : 0298 23962, 31794
Email: bibldku@yandex.ru*

Liuba Arion

Integrarea bibliotecii în comunitatea școlară: definire, fundamentare și modalități de realizare

*Biblioteca e numai acolo unde se dă viață cărții.
Filipe Turati*

Integrarea bibliotecii este acțiunea de a se îngloba, integra în activitatea instituției, de a fi una cu instituția în interesul comunității școlare adică organizarea ei instituțională. Comunitatea școlară reprezintă totalitatea de persoane, care se află împreună în instituție respectând aceleași norme de viață. Actorii comunității școlare sunt:

- Echipa managerială;
- Cadrele didactice;
- Cadrele didactice auxiliare;
- alți specialiști (logopezi, psihologi, bibliotecari...);
- personal ne didactic (medici...) și auxiliar;
- Elevi de diferite trepte de școlarizare;
- Părinți.

Integrarea bibliotecii în comunitatea școlară este reglementată printr-un șir de acte normative:

- Manifestul IFLA/UNESCO despre bibliotecile școlare;
- Bibliotecile Școlare. Linii directorii și standarde de dezvoltare IUNESCO;
- Codul Educației;
- Regulament cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ preuniversitar;
- Regulamentul intern al bibliotecii din instituție.

Să parcurgem câteva extrase din aceste documente:

Biblioteca școlară este parte integrantă a sistemului de învățământ și îndeplinește funcția de susținere informațională a procesului de instruire și educație.

(Regulament cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ preuniversitar)

Biblioteca școlară trebuie să facă față unei societăți bazate pe informație și cunoștințe, unei societăți care permanent învață.

(Bibliotecile Școlare Linii directorii și standarde de dezvoltare IUNESCO)

Biblioteca școlară furnizează informații și idei fundamentale pentru funcționarea reușită în societatea contemporană bazată pe informație și cunoștințe. Biblioteca școlară pune la dispoziția elevilor deprinderi de studiu și le dezvoltă imaginația, orientându-i în sensul unei poziții civice responsabile.

(Manifestul IFLA/UNESCO pentru bibliotecile școlare)

Biblioteca din instituția de învățământ are ca obiectiv principal asigurarea posibilităților de informare, documentare, lectură, recreere și studiu elevilor, studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor, personalului nedidactic și auxiliar, prin oferirea accesului nelimitat la fondul de carte.

(Codul Educației)

Să vedem mai jos câteva modalități de integrare a bibliotecii în comunitatea școlară:

Biblioteca este parte a patrimoniului instituției.

În acest caz de la bibliotecar se cere cunoașterea, creșterea, utilizarea, păstrarea, protejarea și promovarea resurselor și serviciilor bibliotecii. Bibliotecarul va avea grijă de educarea atitudinii grijului față de bunurile bibliotecii și de educarea la elevi a sentimentului de mândrie a apartenenței la comunitatea școlară asemenea cadrelor didactice.

Prezența bibliotecii în multitudinea de documente ale instituției

Activitatea bibliotecii își va găsi oglindire în planificări strategice, de scurtă durată, proiecte, repartizări de finanțe, rapoarte, informații, anuare, reviste, ziare, site-ul instituției. Bibliotecarul trebuie să-și formeze anumite abilități de comunicare în scris, dar și deprinderea de a furniza informația către administrația instituției în baza responsabilităților fișei post.

Biblioteca – partener educațional

Prin misiunea sa biblioteca susține informațional și documentar echipa managerială, cadrele didactice la discipline, ore de dirigenție, activități extradidactice. Biblioteca participă la formarea cadrelor didactice prin informare și promovarea literaturii în cadrul Consiliilor profesionale, seminarelor, ședințelor secțiunilor. Alături de cadrele didactice biblioteca participă la susținerea părinților în creșterea copiilor utilizând forme și tehnici specifice de formare a lor. Biblioteca informează elevii la toate treptele de școlarizare și contribuie la opera de formare a acestora. Promovarea valorilor general umane prin intermediul literaturii de valoare este obiectivul major al fiecărui bibliotecar școlar.

Pentru o integrare eficientă a bibliotecii în comunitatea școlară se cere colaborare, coordonare și comunicare eficientă atât din partea bibliotecarului cât și a celorlalți actori ai comunității școlare. În procesul de integrare al bibliotecii în comunitatea școlară este determinantă atitudinea managerului școlar față de bibliotecă. Din aceste considerente vreau să mă opresc mai detaliat asupra aspectului managerial al integrării bibliotecii în instituție, care presupune:

- Cunoașterea de către manager a tuturor compartimentelor de activitate ale bibliotecii. Biblioteca nu numai împrumută cărți, ea făurește destine;

- Cunoașterea și soluționarea nevoilor bibliotecii. Biblioteca trebuie să aibă un spațiu mare și frumos amenajat cu gust estetic, verdețea, colecții frumos aranjate, mobilier ce ar crea un confort îmbietor pentru toate categoriile de beneficiari. Utilizatorii să aibă acces nu numai la documente tradiționale ci și la Internet;

- Acceptarea bibliotecarului ca membru al Consiliului de Administrație al instituției și partici-

parea lui activă și directă în realizarea tuturor obiectivelor ce stau în fața instituției;

- Implicarea bibliotecii în ședințele și seminarele instituției pentru profesori, părinți, manageri din instituțiile de învățământ preuniversitar din municipiu și republică;

- Încadrarea bibliotecii în toate activitățile educaționale pentru realizarea misiunii bibliotecii;

- Integrarea în planul instituției (anual, lunar...) a planului bibliotecii;

- Susținerea inițiativelor bibliotecii de către direcția instituției și urmărirea preluării lor de comunitatea instituției. Motivarea bibliotecii ca centru de creativitate și inovații. Promovarea materialelor bibliotecii ca exemplu și imbold pentru secțiile didactice în valorificarea lecturii.

- Înrădăcinarea dezideratului că, orice carte își pornește calea din bibliotecă. Publicațiile și materialele primite de cadrele didactice la seminarele externe trebuie prezentate la bibliotecă, unde la finele traseului tehnologic vor fi puse la dispoziția tuturor. Astfel publicațiile rare nu se vor acumula în cabinete și dulapuri, nu vor fi date uitării, ci vor deveni un bun al utilizatorilor prin accesul liber al tuturor la colecția bibliotecii.

- Contribuția direcției instituției la creșterea colecției prin abonarea la edițiile periodice solicitate de elevi și profesori, achiziția de carte nouă anual;

Unul din darurile preferate ale instituției de la donatori și absolvenți ar fi bine să fie o carte din lista literaturii care fie că lipsește, fie că este insuficientă în bibliotecă pusă la dispoziția administrației de bibliotecara instituției.

Orice proces inițiat de bibliotecă – aranjarea colecției, servirea utilizatorilor, desfășurarea activităților culturale și informaționale este proces de formare. Prin acțiunile de popularizare a cărții bibliotecă asigură funcția intelectuală de legătură între profesori ca cititori și intermediari între carte și copii.

În China fiecare elev ce vine în clasă primește un calculator portativ special în valoare de 200\$, în

SUA profesorii vin în instituție cu o oră înainte ca navigând în Internet să fie la curent cu toate noutățile la subiectele predate în ziua aceea.

La noi cu părere de rău în bibliotecile școlare nu prea avem calculatoare, ieșire la Internet. Profesorii intră rar prin biblioteci, doar când pregătesc o oră publică, au o evaluare din partea direcției instituției sau organelor ierarhic superioare. Cei mai activi cititori din rândul cadrelor didactice sunt profesorii ce predau limba și literatura română, care permanent au nevoie de operele literare.

Biblioteca școlară este cel mai apropiat centru de informare și documentare și ea trebuie să asigure cerințele de primă necesitate în pedagogie și psihologie școlară, literatură ce ține de predarea disciplinelor, activitatea extra-didactică. Nivelul lecturii cadrelor didactice depinde mult de bibliotecar, de felul cum el poate promova literatura de specialitate, metodică și celei de loisir, dar și celei destinate copiilor.

În vizorul managerului biblioteca este parte componentă a liceului, axa procesului educațional, centru de informare și documentare, loc de educație a unei personalități integre, spațiu de studiu, lectură, comunicare pentru elevi, profesori, părinți, patrimoniul cultural al instituției.

Integrarea bibliotecii în comunitatea școlară nu este altceva decât o slujire pentru binele acestei comunități și e bine ca ea să fie privită nu ca o anexă ci ca parte componentă a instituției. La fel și activitatea ei. Pentru aceasta nu se cere nimic peste puteri, doar să urmărim spusele lui Montesquieu: *Ca să faci lucruri mari nu trebuie să fii un geniu. Nu trebuie să stai deasupra oamenilor, ci să fii alături de ei.*

Liubovi Arion
specialist principal metodist, DGETS
Secțiunea "Biblioteci școlare" ABRM
str. Independenței 56, MD-5600, Râșcani
tel. : 022 234975
Email: arion_liuba@mail.ru

Conjugarea profesională a verbului "a învăța"

În procesul pregătirii unei activități a secțiunii "Biblioteci școlare" am ținut să elucidez un subiect cunoscut, dar într-un aspect mai neobișnuit. Învățarea pe parcursul vieții în bibliotecă începe de la bibliotecar. Și motivez aceasta prin implicarea bibliotecilor în realizarea conceptelor: *Biblioteca care învață; Învățarea permanentă, Biblioteca - partener educațional.*

Dar în relațiile cu bibliotecarii am simțit și văzut foarte multă pasivitate, înăbușire a creativității și inițiativei. Unii acționează așa fiindcă așa e mai comod de lucrat și de comunicat cu colegii. Lucru știut, calculat, fără efort fizic și emoțional în plus. Alții au avut de învățat lecții dure ale vieții, că odată ce ai venit cu o idee, îți va fi pusă ca obligațiune. Și apoi mai rămânem cu reminiscențele din perioada sovietică când toți gândeau la fel, și cei ce se deosebesc nu sunt priviți cu ochi buni și în prezent. De aici vine și fobia de verbul *a învăța*. Și mai suntem parte a acestui popor și suferim de

mândrie exagerată, nu ne place cineva să fie mai presus, nu ne place *a fi învățați*.

Succesul poartă salopetă de muncitor, scria A. Silvestru

Am plecat fruntea asupra DEX-ului (2) pentru tâlmăcirea verbului *a învăța*:

- A dobândi prin studiu
 - ✓ A însuși prin eforturi
 - ✓ A studia, a asimila, a instrui
 - ✓ A arăta cum să procedeze
 - ✓ A sfătui, a îndruma, a indica
 - ✓ A face să câștige experiență
- A trage învățăminte
- A reține în memorie
- A se obișnui cu ceva
- A deprinde gustul de ceva

A urma cursurile unei instituții

Procesul de învățare este o acțiune, rezultatul efortului, care presupune o dezvoltare psihică,

comportamentală, fizică și profesională.

Căi de a *învăța* sunt diverse: citind, comunicând, sintetizând, analizând, studiind, meditănd și concluzionând, făcând observări, fiind atent cum cineva lucrează, procedează, iese din situație, Mentorii care ne ghidează la fel sunt diferiți: familia, școala, profesorii, viața, cartea, seriarele, TIC, fenomenele, lumea. Înconjurătoare. În rezultat câștigăm: cunoștințe, competențe, abilități, încredere, succes, excelență, satisfacție, performanțe, imagine, recunoaștere, recunoștință.

Dacă ar fi să exprimăm verbul *a învăța* printr-un desen, am putea folosi o clepsidră. În partea de sus: pretextul, oamenii, informația. În mijloc, la filtru – efortul intelectual și emoțional: privim, simțim, auzim, gândim, studiem. Iar în parte de jos: informația nou creată și transmisă, urmele noastre pe nisip.

Verbul *a învăța* la timpul trecut:

- Am învățat la școala mamei, 7 ani de acasă, la școală, la facultate;
- E bine să punem cunoștințele la contribuție, să le gestionăm corect ca ele să ne dea valoare;
- Primii oameni au învățat să se sărute de la pășari.

Zicea A. Silvestru că ajungând la capătul unui drum greu de parcurs, de regulă, uităm de cei care ne-au călăuzit din umbră. Să meditam cui datorăm recunoștință.

Verbul *a învăța* la timpul prezent:

Învățăm pentru că:

- ❖ Biblioteca este organism în dezvoltare;
- ❖ Tehnologiile merg înaintea noastră;
- ❖ S-au schimbat utilizatorii.

Când și cum învățăm?

- Zilnic, continuu, toată viața.
- La locul de muncă – 10% - din orele de lucru – o oră pe zi, având un subiect pentru autodezvoltare;
- La Întuniri profesionale organizate de centrele metodice, ABRM
- Frecventând cursuri.
- Învățăm zilnic de la toți și de la toate - de la colegi, de la ploaie, de la rouă, de la galbenul frunzei.

Învățăm la locul de muncă:

- Întrebăm, primim consultații;
- Urmărim cum lucrează colegii, cum sunt sfătuiți alții, discutăm cu colegii, ne susținem și ne încurajăm unii pe alții;
- Dorim să fim la fel, la fel de buni ca.../sau mai buni...
- Învățăm de la cititori, învățăm împreună cu ei.

Fiecare membru ABRM *învăță*:

- ABRM – nu e o abstracție, suntem noi: eu, tu, ea, ei...;
- O asociație e puternică prin bibliotecari profesioniști;
- O asociație face ce face fiecare în parte pentru comunitatea profesională și bunul ei nume;
- Cunoștințele date altora sunt un împrumut pentru Dumnezeu. Nu trebuie să ezitați să oferiți cunoștințe!

- Simțul echipei, apartenenței la o comunitate profesională dă încredere și te ajută să urci;
- Tehnologiile nu sunt un moft, un orizont îndepărtat, ci un instrument care duce spre succes;
- Excelența este mai mult decât îndeplinirea funcțiilor. Excelența e vârful piramidei profesionale

Creșterea profesională a membrilor este grija primordială a ABRM. Prin implicarea ABRM s-au realizat cursurile de formare continuă a bibliotecarilor școlari *Biblioteca școlară: modernizare și schimbare prin prisma Manifestului UNESCO* (72 ore) la Chișinău, Călărași, Bălți, Soroca, Comrat, Strășeni.

Membrii Consiliului ABRM se deplasează în teritoriul la întrunirile comune ale bibliotecarilor din diferite tipuri de biblioteci. Au participat la seminarele din Cahul, Strășeni, Anenii Noi.

Creștem capitalul profesional al bibliotecarilor școlari prin desfășurarea de către Secțiunea "Bibliotecă școlară" a mai multor paneele profesionale în cadrul conferințelor anuale ABRM:

- Bibliotecile școlare și integrarea informațională ;
- Biblioteca școlară – insulă de speranță și încredere pentru tânără generație;
- Biblioteca școlară: provocări și exigențe moderne;
- Imaginea bibliotecii și a bibliotecarului școlar în comunitate;
- Biblioteca școlară: între tradiție și modernitate.

Verbul *a învăța* la timpul viitor presupune prezența fiecăruia din noi la un plan de viitor care permite organizarea cunoștințelor și dă continuitate vieții personale și profesionale, nu-i permite omului să îmbătrânească intelectual.

A învăța pentru viitor înseamnă a avea un sistem propriu și individual reieșind din propria viziune și presupune: perfecționare permanentă, formare continuă și dezvoltare profesională.

Etapele dezvoltării profesionale sunt:

1. Informare: auzim ceva, ne atrage atenția, prindem curiozitate Aa???
2. Informare-formare: obținem dreptul de a face ceva. Mă duc... *Of, mă formează!*
3. Formare profesională: aleg, fac, începe să-mi placă, îmbrățșez o carieră. E un fel de a fi al meu. *Nu știu dacă sunt destul de pregătit.*
4. Formare continuă: Învăț și nu mă pot opri, dar nu știu dacă o fac bine. *Mă perpetuez.*
5. Sunt formator: născocesc, transmit, schimb traseul, metodele, învăț pe altul ce știu și fac eu. Mă copiază alții. *Mi-a reușit!*
6. Formatori de formatori: o dorință neconținută de viață, de a da altora ca să se înmulțească. Formatori suntem toți prin atitudine, vorbe, experiență de viață și transmitere de informație.

În concluzie se poate spune, că verbul *a învăța* – se conjugă la toate timpurile. Trecutul – îl cunoaștem și trebuie să-l explorăm. Prezentul – să nu-l lăsăm să treacă fără a crește profesional, intelectual, moral. Viitorul este o realizare de vise. Nu încetați să visați! Căutați înțelepciune pentru a fi de folos, precum zice A. Silvestru *Oamenii se aseamănă cu norii. Apar și dispar. Doar arareori, câte unul se preschimbă în ploaie, în ceva folositor.*

Referințe bibliografice:

1. Biblioteca Municipală B.P. Hașdeu: Dezvoltare. Colaborare. Parteneriate. Culegere de comunicări de la Conferința Internațională consacrată aniversării a 130-a a BM. Ch., Epigraf SRL, 2017, 336 p.
2. Dicționar explicativ ilustrat al limbii rămâne. Ch. : Arc ; Civitas ; Gunivas, 2007. ISBN 978-9975-61
3. Enache, I. Formarea și perfecționarea bibliotecarilor. In: Biblioteca, 2010, nr.12, p.16-18.
4. Coșeri, T. Ziua europeană privind promovarea competențelor profesioniștilor din informare-documentare: ocazie pertinentă de promovare a profesiei. In Buletinul ABRM, 2010, nr.1(11), p.53-54.
5. Kulikovski, Lidia. Contribuții biblioteconomice (teoretice și praxiologice). Chișinău, 2012, 310 p.
6. Kulikovski, Lidia. Legile perfecționării între bibliotecă-formator-bibliotecar. Incursiune teoretică cu excurs praxiologic. In: Bibliopolis, 2013, nr.4, p.84-89.
7. Vatamanu, Maria. Bibliotecarul modern. In: Buletinul ABRM, 2010, nr.1, p.12.
8. Алиева, О. Условие положительной мотивации библиотекаря на профессиональное становление и самосовершенствование. In: Школьная библиотека, 2012, N.9-10, с.48-49.
9. Стриплинг, Б. Библиотекарям важно осваивать когнитивные технологии. In: Школьная библиотека, 2012, Nr.6-7, с.109-112.

Liubovi Arion
specialist principal metodist, DGETS
Secțiunea "Biblioteci școlare" ABRM
str. Independenței 56, MD-5600, Râșcani
tel. : 022 234975
Email: arion_liuba@mail.ru

Valentina Melihov, Natalia Lazarev

Cartea – vector în formarea profesională

Motivul pentru care considerăm că în zilele de azi, plăcerea de a citi o carte sau o publicație este mai slabă decât cu mulți ani în urmă este faptul că asistăm la o schimbare drastică a modului de viață, a modului de gândire și acționare a tinerilor, care-și ocupă timpul liber cu alte activități decât dezvoltarea personală și culturalizarea sa prin carte. În acest context am realizat o cercetare directă pe baza chestionarului "*Cartea – vector în formarea personală*". Am ales tema dată, deoarece ne preocupă modul tinerilor de a-și petrece timpul liber și

faptul că cartea a fost înlocuită cu o mulțime de alte interese și distracții.

Chestionarul dat are drept scop observarea și colectarea părerilor față de dorința de citire și față de rolul cărții în educarea sa ca individ, iar rezultatele obținute vor fi analizate, pentru ca în viitor să prezentăm unele concluzii și propuneri pentru redresarea atitudinii tinerilor față de carte și lectură. În acest articol, prezentăm rezultatele chestionării pe un eșantion de 109 de persoane - elevi care își fac studiile la Colegiul Național de Comerț, în anul I, II și III de studii.

Tabelul 1

Caracteristici metodologice ale cercetării

Etape de realizare	Caracteristici metodologice
Scopurile evaluării	<ul style="list-style-type: none"> • Acumularea informației privind interesul față de lectură a tinerilor și rolul pe care aceștia îl acordă cărții în viața sa; • Adunarea opiniilor tinerilor ce țin de bibliotecă și frecventarea regulată a acesteia; • Analizarea informațiilor obținute și evidențierea unor concluzii ce țin de cartea și lectura din viața elevilor, motivelor pentru care acestea nu sunt promovate și rolul cărții în formarea tinerilor ca indivizi și personalități.
Obiectul general al evaluării	<ul style="list-style-type: none"> • interesul față de lectură a elevilor din anul I, II ,III și IV
Obiectivele specifice ale evaluării	<ul style="list-style-type: none"> • determinarea și analiza următoarelor aspecte ce țin de activitatea de citire; • plăcerea de a citi; • periodicitatea lecturării; • domeniile literare cele mai solicitate; • periodicitatea împrumutării cărților de la biblioteca CNC; • frecvența altor biblioteci, în afară de cea de la CNC; • motivația de a citi la bibliotecă; • calitățile pe care le dezvoltă lectura; • preferința de a citi cărți reale sau digitale; • deținerea unei biblioteci personale; • recomandarea lecturilor citite prietenilor;

Etape de realizare	Caracteristici metodologice
	<ul style="list-style-type: none"> ultima carte citită; recitirea operelor preferate; comentarea afirmației că "O carte citită e mai bine decât un film vizionat"
Sursele de informare	<ul style="list-style-type: none"> elevi de la 4 ani de studii diferiți, în total 109 de elevi
Metoda de evaluare	<ul style="list-style-type: none"> chestionare anonimă, în scris
Mijlocul evaluării	<ul style="list-style-type: none"> chestionar standardizat
Accesul la rezultate	<ul style="list-style-type: none"> profesorul, elevii implicați în organizarea chestionării, colaboratorii bibliotecii, membrii administrației
Momentul evaluării	<ul style="list-style-type: none"> o dată pe an, la jumătatea semestrului II
Timpul alocat pentru explicații și completarea chestionarului	<ul style="list-style-type: none"> 15 – 20 de minute
Responsabile de organizarea procesului de evaluare	<ul style="list-style-type: none"> Natalia LAZAREV, profesor disciplina "Marketing", grad didactic I; Valentina MELIHOV, șef serviciu bibliotecă; personalul bibliotecii; Maria Chiper și Ludmila Josan, elevele grupei CON 294, anul III
Procedura de aplicare	<ul style="list-style-type: none"> Elevii vor fi anunțați despre efectuarea chestionării și puși la curent cu obiectivele urmărite și cerințele de îndeplinire a chestionarelor. Repartizarea chestionarelor se va face în pauzele dintre perechi, în prezența totală a eșantionului necesar pentru interogare. Persoanele responsabile de distribuirea chestionarelor, vor intervine cu explicații, în cazul unor neclarități. Elevii vor fi convinși să fie sinceri, pentru ca răspunsurile acumulate să servească drept bază pentru luarea deciziilor ulterioare, cu scopul îmbunătățirii unor aspecte din cadrul colegiului, dar și în afara acestuia. Chestionarele vor fi îndeplinite confidențial, anonim, fără ca cineva să influențeze vreo opinie sau răspuns. După o analiză și prelucrare finală a datelor, rezultatele și concluziile privind chestionarea dată, vor fi puse la dispoziție elevilor, profesorilor, administrației.

Mai jos prezentăm ponderea în procente a respondenților participanți în procesul chestionării în funcție de gen (feminin, masculin), anul de studii

(anii I, II, III, IV) și specialitate, total 109 respondenți, elevi din Colegiul Național de Comerț al ASEM.

Figura 1. Ponderea în procente a respondenților participanți în procesul chestionării

Analiza răspunsurilor din chestionarele propuse denotă următoarele concluzii:

1. Numărul de elevi cărora le place să citească: 81 tineri (74%) iubesc să citească în timp ce 28 elevi (26 %) preferă altă activitate decât cititul.

Figura 2. Numărul de elevi cărora le place să citească

2. *Ultima dată când respondenții au citit o carte:* 82 de elevi (75,22%) au citit recent o carte, 20 elevi (18,37%) au citit o carte cu un an în urmă, iar 7 elevi (6,42%) mai mult de un an în urmă.

Figura 3. Ultima dată când respondenții au citit o carte

3. *Domeniile de literatură pe care elevii le preferă mai mult:* sunt literatura artistică, sociologia și psihologia, precum publicistică și presă.

Figura 4. Domeniile de literatură pe care elevii le preferă mai mult

4. *Ultima dată când respondenții au împrumutat o carte de la biblioteca Colegiului Național de Comerț:* majoritatea elevilor (84,40 % - 92 persoane) au împrumutat cărți de la biblioteca CNC anul acesta, în timp ce 6,4 % (7 elevi) a luat o carte de la biblioteca Colegiului Național de Comerț anul trecut, iar 9,17% (10 elevi) nu au beneficiat de serviciile bibliotecii Colegiului Național de Comerț.

Figura 5. Ultima dată când respondenții au împrumutat o carte

5. Numărul de elevi care frecventează altă bibliotecă decât cea din CNC. Majoritatea elevilor (60,55% - 66 elevi) frecventează alte biblioteci

decât cea a CNC- ului, iar 43 elevi (39,44%) nu merg la alte biblioteci.

Figura 6. Numărul de elevi care frecventează altă bibliotecă

6. Factorii care-i motivează pe tineri să citească în bibliotecă: faptul că biblioteca este un loc liniștit motivează tinerii (36,33% - 36 persoane) să ci-

tească în bibliotecă, iar 25 elevi (25,23%) se regăsesc într-o ambianță plăcută.

Figura 7. Factorii care-i motivează pe tineri să citească în bibliotecă

7. Calitățile personale pe care și le dezvoltă tinerii prin lectură: vocabularul și modul de exprimare sunt calitățile pe care 81 opinii de către respondenții și le dezvoltă citind, pe al doilea loc respon-

denții apreciază logica - 53 opinii, și pe locul trei - respondenții plasează intelectualitatea și imaginația, ceea ce este binevenit pentru dezvoltarea tinerilor.

Figura 8. Calitățile personale pe care și le dezvoltă tinerii prin lectură

8. *Preferințele față de tipul cărții pe care o citesc:* observăm că cărțile reale sunt alegerea majorității 68 de elevi ceea ce reprezintă (68,62%) în

fața cărților digitale își petrec timpul 10 elevi, ceea ce reprezintă (10,9%).

Figura 9. Preferințele față de tipul cărții

9. *Numărul de persoane care dețin o bibliotecă personală:* este de 56 de tineri (51,37%) iar nu-

mărul de elevi care nu au o bibliotecă personală este de 53 persoane (48,62%).

Figura 10. Numărul de persoane care dețin o bibliotecă personală

10. *Numărul de respondenți care recomandă cartea preferată prietenilor:* Circa 67,88% (74 elevi) recomandă prietenilor cartea care le-a plă-

cut, în timp ce 32,11% (35 elevi) nu recomandă cunoscuților lecturile preferate.

Figura 11. Numărul de respondenți care recomandă cartea preferată prietenilor /

11. *Numărul de elevi care ultima dată au citit o carte din domeniile:* observăm că circa 95 elevi (95,87%) citesc mai frecvent literatură artistică,

pe când manualele sunt într-o atenție mai scăzută, doar 2 elevi, adică (2,2 %) din numărul total al respondenților.

Figura 12. Numărul de elevi care ultima dată au citit o carte din domeniile

12. Obişnuiesc să recitesc cărţile care mi-au plăcut: analizând titlurile cărţilor pe care ultima dată le-au citit respondenţii, observăm că 56 de

elevi obişnuiesc să recitească cărţile care le-au plăcut (51,37 %), iar 53 elevi (48,62%) nu sunt interesaţi de alte activităţi.

Figura 13. Obişnuiesc să recitesc cărţile care mi-au plăcut

13. Numărul de elevi care au acceptat să comenteze afirmaţia "O carte citită e mai bine decât un film vizionat" și a celor care au fost de acord sau nu cu afirmaţia dată: majoritatea respondenţilor 70 de elevi (70,64 %) sunt de acord cu afirma-

ţia că "O carte citită e mai bine decât un film vizionat", ceea ce este îmbucurător pentru societatea noastră care se află în secolul tehnologiilor, iar 39 elevi (39,36 %) nu sunt de acord cu ideea dată și denotă că timpul liber îl petrec în faţa televizorului.

Figura 14. Numărul de elevi care au acceptat să comenteze afirmaţia

"O carte citită e mai bine decât un film vizionat"

Rezultatele obţinute din urma chestionării elevilor Colegiului Naţional de Comerţ, ne face să luăm măsuri pentru a redresa mentalitatea și comportamentul tinerilor în privința cititului precum și a îmbunătăți nu numai o mică viață a Colegiului Național de Comerț, dar pentru a spori interesul și modul de gândire a elevilor.

Lectura nu prezintă doar o simplă modalitate de relaxare și sursă de plăcere, ci și dezvoltă individul, mărindu-i creativitatea, imaginația, inteligența și atenția, formând baza necesară pentru crearea a unei personalități. Propunerile noastre pentru a mări dorința elevilor de a citit sunt următoarele:

- Organizarea unor dezbateri, lecții, în cadrul bibliotecii CNC, ce ar mări participarea la activitățile extrașcolare a elevilor care acordă mult timp lecturii.

- Organizarea unor concursuri, care ar putea motiva elevii să citească mai mult.

- Reamenajarea sălii de lectură a bibliotecii CNC, pentru ca aceasta să devină o atracție pentru elevi nu numai când au nevoie, dar și atunci când au timp liber.

- Crearea unor parteneriate durabile cu diverse biblioteci din Chișinău, care ar putea oferi elevilor CNC nu numai cărțile și manualele necesare, ci și întâlniri cu scriitori și prezentări de cărți.

- Îmbogățirea fondului de cărți a bibliotecii CNC.

Această cercetare a fost realizată pentru a determina necesitățile informaționale, care pot fi satisfăcute prin procesul de lectură. Opiniile și comentariile elevilor CNC vor sta la baza unor acțiuni

de promovare a lecturii, formarea interesului pentru cunoștințe noi. Analizând răspunsurile elevilor am ajuns la concluzia că:

- colaborarea și cooperarea dintre profesor și bibliotecar este un factor esențial în consolidarea activității educative, având obiective comune:

- educarea elevilor în activitatea de informare și documentare este o sarcină comună a profesorului și a bibliotecarului;

- organizarea în comun a diverselor expoziții, activități culturale, concursuri, discuții etc.

Analizând aceste rezultate ne propunem pentru viitor să atragem la lectură cât mai mulți cititori să ne completăm colecțiile cu documente, să le asigurăm utilizatorilor servicii cât mai calitative.

Valentina Melihov, șef secție

Natalia Lazarev, șef secție "Comerț, Merceologie, tehnologii"

Colegiul Național de Comerț, ASEM

Vera Ursu

Bibliotecarii școlari învață continuu

A învăța să înveți este cea mai importantă deprindere în viață
Tony Buzan

În incinta primitoare și prin efortul organizațional al Liceului Teoretic "Minerva" s-a desfășurat recent Panelul profesional al Conferinței ABRM cu genericul "Biblioteca și comunitatea școlară: confluente pentru cunoștințe". La panel au participat 114 bibliotecari școlari din republică și mun. Chișinău și oaspeți din partea Ministerului Educației și ABRM.

Inaugurând activitățile conferinței, în fața celor invitați au prezentat mesaje de bun venit Liuba Arion, sp. principal DGETS mun. Chișinău, președintele Secțiunii "Biblioteci școlare" ABRM și Ana Macarevici, directorul liceului gazdă, care s-au referit succint la necesitatea organizării acestui panel profesional și la obiectivele propuse pentru a fi realizate reieșind din genericul conferinței: "*Biblioteci puternice - comunități puternice*".

Ne-a încălzit înțelepciunea și frumusețea *Zeții Minerva* și a lui *Zeus* care ne-au deschis porțile regatului său și ne-au condus amabil la palat, demonstrându-ne Cartea de vizită a LT "Minerva".

Am fost frapați de comunicarea lirică și captivantă și dnei L. Arion cu un titlu enigmatic și provocator "*Conjugarea profesională a verbului "a învăța"*". Dnei ne-a invitat să pătrundem în adâncurile semnificative ale verbului "a învăța", să descoperim căi noi de creștere profesională, mentori care ne ghidează la orice etapă din viața noastră și comorile ce urmează a fi posedate. Verbul "învăța" se conjugă la toate timpurile. Trecutul cu cei șapte ani de acasă, facultate și colegii de alături îl cunoaștem și trebuie să-l explorăm. Prezentul – să nu-l lăsăm să treacă fără a crește zi de zi. Viitorul nu-i alt ceva decât o realizare de vise. Contează să visezi, să ai o viziune unde vrei să ajungi să-ți faci planuri de dezvoltare profesională și numaidecât vei reuși.

Dna L. Arion ne-a argumentat nu numai alegerea subiectului prin implicarea bibliotecilor în reali-

zarea conceptelor: Biblioteca care învață, Învățarea permanentă, Biblioteca partener educațional, fobia de verbul a învăța, mai ales a fi învățat, pasivitate, lipsă de liderism și creativitate din partea multor bibliotecari școlari ci și etapele formării continuu.

După frumosu-i obicei am fost îndemnați să citim cel puțin o carte în lună, să perpetuăm mereu și să nu uităm cui datorăm recunoștință, să ținem minte, *formatori suntem toți prin atitudini, vorbe, experiență de viață și transmitere de informație*.

Ludmila Corghenci, director adjunct DIB ULIM în comunicarea "*Biblioteca școlară în contextul formării continue*" a poziționat argumentat statistic bibliotecile școlare în sistemul național de biblioteci din republică, a scos în vizor problemele ca apoi să enumere oportunități diverse de formare continuă.

Comunicarea "*Locul și rolul bibliotecii școlare în societatea informației*" expusă de dna E. Scherlet, director, Biblioteca UPS "Ion Creangă s-a bazat pe măsurătorii și indicii statistici ai bibliotecilor școlare conform Raportului Statistic 6c dar și recomandările IFLA/UNESCO pentru biblioteci.

Nina Negru de LT "M. Eliade" a venit în fața participanților cu rezultatele cercetării "*Lectura – o șansă pentru fiecare vârstă și fiecare copil*"

În activitatea conferinței au fost implicați bibliotecari care ne-au motivat spre o activitate eficientă prin experiențe inedite. Astfel dna E. Dragomir de la LT "V. Lupu" în comunicarea "*Biblioteca semănătoare de Lumină*" a demonstrat activități inovative organizate în cadrul Săptămânii Manualului în școală.

"Unde-s mulți puterea crește"- zice un proverb și el e actual în activitatea bibliotecilor. Astăzi bibliotecile nu se mai pot bizui pe propriile forțe, e nevoie de parteneriate. Cine sunt eventualii parteneri și cum putem construi parteneriatele ne-a ghidat dna E. Globa de la IȘE în comunicarea "*Bi-*

Liuba Arion lăsată să cadă în trăistuțele imaginare ale bibliotecarilor.

Despre LT "Minerva" se cer spuse câteva cuvinte aparte. Este un liceu deosebit, amenajat cu mult gust și gospodărește. Nimic de prisos. Au fost bine gândite toate etapele de activitate ca să ne simțim așteptați și cât mai comod. Momentele de captare a atenției și pauzele ne-au oferit prilej să cunoaștem elevi talentați care ne-au cântat la pian și saxofon. Aș zice că aici s-a întâlnit utilul, frumosul cu bunăvoința spre

biblioteca – școala - comunitate - societate: interacțiune și parteneriat".

Olga Bodaci de la LTPA "Ion și Doina Aldea-Teodorovici" ne-a lăsat să meditam comparativ asupra imaginii bibliotecii și bibliotecarului în filmele și jocurile de calculator din fostul spațiu sovietic și din alte țări străine într-o comunicare de interes cu genericul "*Biblioteca și bibliotecarul în ochii lumii*".

Conferința a finalizat cu întrebări, opinii și doleanțe. Foarte binevenite ne vor fi în activitatea noastră de zi de zi "*picăturile de rouă*" ale doamnei

realizarea vorbelor domnului Aurelian Silvestru: "*Oamenii se aseamănă cu norii. Apar și dispar. Doar arareori, câte unul se preschimbă în ploaie, în ceva folositor*".

Mulțumim din suflet pentru organizare și invitație.

Vera Ursu
bibliotecar, LT "Alec Russo"
s. Sângerei Noi, Sângerei
tel. : 068 490686
Email: veraursu1963@mail.ru

Cerințe față de materiale pentru publicare

Articolele prezentate vor fi scrise pe foi de format A4, Verdana, 9, în MS Word 2007/2010 la 1,0 intervale, cu câmpul de 2 cm pe toate laturile, folosindu-se o singură față a hârtiei. De asemenea, la sfârșitul articolului se va indica: prenumele și numele autorului (autorilor), titlul/gradul științific, instituția, unde a fost elaborată lucrarea și datele de contact: telefon, email.

În articol Rezumatul - în volum de 150 – 200 cuvinte, pe foaie aparte.

Textul articolelor cu un volum de 2-6 pagini va include: abstract în limba engleză, rezumat, cuvinte-cheie – la necesitate și referințe bibliografice, care nu vor depăși numărul de 10-15 (referințe noi, cele mai importante).

Materialele ilustrative (fotografii, desene, figuri, scheme, diagrame), într-un număr de 3-4 vor conține în denumire, numărul în ordinea în care sunt citate în text, denumirea articolului, numele primului autor și vor fi atașate lucrării.

Articolele vor fi prezentate până pe data de 15 martie a anului în curs pentru a fi putea publicate în Nr 1 și până pe data de 15 august pentru Nr 2.

Denumirea articolelor va indica numele autorului, denumirea articolului (fără diacritice).

Ex.: Eminescu M_Luceafarul.docx

Ex. foto: Eminescu M_Luceafarul_1.jpeg

Articolele urmează să fie trimise în adresa Comisiei "Comunicare" ABRM
abrm.moldova@gmail.com sau abrm.moldova@mail.ru